

01
26

swissfuture
Magazin für Zukünfte

Beschleunigung

swissfuture Nr. 01/26
Offizielles Organ der swissfuture
Schweizerische Vereinigung für
Zukunftsforschung
Organe officiel de la Société suisse
pour la recherche prospective

53. Jahrgang

Herausgeber
swissfuture, Schweizerische Vereinigung
für Zukunftsforschung

Geschäftsstelle swissfuture
Brigit Fischer
Spinnereistrasse 5
6020 Emmenbrücke
+41(0)41 440 88 88
info@swissfuture.ch, swissfuture.ch

Co-Präsidium
Andreas Krafft, Georges T. Roos, Markus Iofcea

Magazin

Chefredaktion: Francis Müller und Larissa
Holaschke
Redaktionelle Planung: Alex Viert
Autor:innen: Juri Auderset, André Frei, Jonas
Frick, Benjamin Noys, Vera King
Lektorat und Korrektorat: Jens Ossadnik
Lektorat und Korrektorat (engl.): Katja Klier
Konzept, Gestaltung: Barbieri Bucher, Zürich
Druck: Engelberger Druck AG, Stans

Papier: Nautilus Classic FSC® Recycled 100%
Cradle to Cradle zertifiziert

Erscheinungsweise: 4 x jährlich
Einzelexemplar: CHF 30.–

Mitgliedschaft swissfuture

(inkl. Abonnement Magazin)
Einzelpersonen CHF 150.–
Studierende CHF 50.–
Kollektivmitgliedschaft (Firmen) CHF 350.–
für zwei Personen, jede weitere CHF 100.–
Fördermitglied CHF 500.–

Anregungen und Kritik
larissa.holaschke@swissfuture.ch

ISSN 1661-308
DOI: 10.5281/zenodo.19134228

SAGW

Unterstützt durch die Schweizerische
Akademie der Geistes- und Sozialwissen-
schaften (SAGW), Bern
sagw.ch

Zielsetzung der Zeitschrift

Das Magazin behandelt die transdisziplinäre
Zukunftsforschung, die Früherkennung
und die prospektiven Sozialwissenschaften.
Es macht deren neuen Erkenntnisse der
Fachwelt, Entscheidungsträgern aus Politik,
Verwaltung und Wirtschaft sowie einer
interessierten Öffentlichkeit zugänglich.

Themensetzungen

Der Vorstand definiert die thematischen
Schwerpunkte der vier jährlichen Ausgaben
und ihm obliegt die inhaltliche und redak-
tionelle Qualität der Magazine. Die Themen-
schwerpunkte behandeln jeweils ein be-
stimmtes zukunftsrelevantes Thema, das aus
interdisziplinären – also kultur- und sozialwis-
senschaftlichen, aber auch aus ökonomischen,
politologischen, philosophischen, mitunter
auch naturwissenschaftlichen und künstlerischen –
Perspektiven behandelt wird.

Auswahlverfahren der Artikel

Die Redaktion ist verantwortlich für die redak-
tionelle Umsetzung der gesetzten Themen und
für die inhaltliche Qualität der Artikel, die in
Deutsch, Englisch oder Französisch verfasst
sein dürfen und auch in der jeweiligen Sprache
publiziert werden. Sie sucht Autor:innen mit
der entsprechenden Expertise und beurteilt,
ob die eingereichten Artikel die erwünschten
inhaltlichen Qualitätsstandards erfüllen. Da-
bei ist es wichtig, dass eine prospektive Sicht-
weise eingenommen wird, was szenarisch
oder auch spekulativ erfolgen kann. Beiträge,
die diesen Anforderungen nicht genügen,
werden zurückgewiesen. Abgelehnt werden
auch Artikel, die kultur- und sozialwissen-
schaftliche Standards nicht berücksichtigen,
die thematisch nicht zur Ausrichtung des
Magazins passen, die eine kommerzielle Ab-
sicht verfolgen oder die in irgendeiner Weise
diskriminierend sind. Alle Beiträge werden
sorgfältig redigiert.

Editorial — 3

Beschleunigung — 5

Juri Auderset

Die vergangene Zukunft der Beschleunigung — 7

Vera King

Optimiertes Aufwachsen?

Paradoxien generationaler Sorge in Zeiten
beschleunigten Wandels — 17

Benjamin Noys

21st Century Futurism

Accelerationism as Cultural Movement — 25

Bildstrecke

&zine — 29

Jonas Frick

Im Hamsterrad der Dromokratie

Beschleunigung, Stillstand und die Suche nach
neuer Zeitautonomie — 39

André Frei

The Need for Speed

What Speed-Watching and Speed-Listening Reveal About
the Future of Acceleration — 47

Das Zukunftsinterview mit Fosca Tóth — 53

Studien zur Zukunft der Schweiz — 59

Der besondere Tipp — 64

Umbrüche geschehen schneller denn je. Und ihr Impact ist häufig global.

Liebe Leser:innen

Unsere moderne Welt ist geprägt von der Aufwertung des Neuen, von Diskontinuitäten und Umbrüchen, was die europäische Geschichte der letzten Jahrhunderte deutlich zeigt: Der Buchdruck machte einst elitäres Wissen breiteren Schichten zugänglich und er schaffte die für die Moderne typische Pluralität von Weltanschauungen: Jede postulierte «Wahrheit» konnte durch eine andere falsifiziert werden. Die Wissenschaften entzauberten die bisherige kosmologische Ordnung und das geozentrische Weltbild. Das aufstrebende städtische Bürgertum zertrümmerte alte feudale Hierarchien. Die Industrialisierung führte zu neuen rationalisierten Produktionsverfahren. Die Frauenbewegung hinterfragte traditionelle Geschlechterordnungen. Umbrüche auf allen Ebenen. Fast nichts blieb an seinem Ort. Diese historischen Prozesse wirkten während Jahrhunderten und sie schafften eine gänzlich neue Welt, vielleicht gar neue Menschen ...

Auch aktuell befinden wir uns mitten im Strudel solcher Umbrüche: Das Internet, smarte Technologien, die künstliche Intelligenz etc. sorgen aktuell für schöpferische Zerstörung. Geopolitik und Weltwirtschaft bleiben atemlos, den Launen eines mental angeschlagenen Präsidenten der USA ausgeliefert. Diese Umbrüche passieren schneller denn je. Und ihr Impact ist global.

Diese schwindelerregenden Dynamiken führen zur Wahrnehmung einer sich beschleunigenden Zeit. Damit geht das eigenartige, subjektive Gefühl einher, passiv an einem Logenplatz jenseits der Welt situiert zu sein, derweil die Ereignisse an uns vorbeirauschen.

Doch trotz dieser gefühlten Beschleunigung verläuft die physikalische Zeit stabil und linear: Ein Jahr ist ein Jahr, ein Tag ein Tag und eine Minute eine Minute – alle gleich lang vor 100'000 Jahren, in der rasanten Gegenwart und in der fernen Zukunft. Beschleunigung meint eher eine Verdichtung der Ereignisse innerhalb bestimmter Zeitspannen.

Es gäbe keine Beschleunigung der Geschichte, schreibt Juri Auderset in seinem Beitrag in diesem Magazin, «sondern höchstens Beschleunigung in der Geschichte». Der Historiker Auderset behandelt in seinem Beitrag die Geschichte von Beschleunigungs- und Zukunftsvorstellungen. Der Philosoph Benjamin Noys beschäftigt sich mit dem Akzelerationismus, einer technologieaffinen und fortschrittsgläubigen Bewegung – und er vergleicht diesen mit dem italienischen Futurismus, der wiederum eine ideologische Nähe zum Faschismus hatte. Dies verweist auf die Gefahren der Symbiose von Technologie und Mythen.

Die Sozialpsychologin Vera King geht in ihrem Beitrag der Frage nach, was der zunehmende Zeit- und Optimierungsdruck für Kinder bedeutet – und mit welchen Strategien Eltern damit umgehen. Der Literaturwissenschaftler Jonas Frick betrachtet die gegenwärtige Dromokratie – die Herrschaft der Geschwindigkeit – hinsichtlich ihrer sozialen Machtgefälle: Geschwindigkeit und Beschleunigung sind Privilegien derjenigen, die über Ressourcen verfügen, daran zu partizipieren, während andere davon exkludiert bleiben. Beschleunigung als Treibstoff für soziale Stratifikation und Ungleichheit also.

Exemplarischer Ausdruck der Beschleunigung ist das sogenannte «Speed-Watching», bei dem vorwiegend jüngere Menschen Filme und Serien in beschleunigter Wiedergabe anschauen. Der Psychologe André Frei, der sich empirisch mit dem Phänomen beschäftigt, schlussfolgert, dass dies ein Anzeichen für eine beschleunigte Zukunft sei, in der das Tempo anpassbar wird.

Diese Beschleunigung irritiert und verunsichert, da sie der subjektiven Wahrnehmung einer linearen Zeit entgegenwirkt. Der Ausgang des Geschehens bzw. die Zukunft bleibt ein offener Leerhorizont, was wiederum für Unbehagen und Kontingenzbewusstsein sorgt: Wenn die Welt heute eine andere ist als gestern, dann kann sie morgen oder übermorgen nochmals ganz anders sein.

Eigentlich gute Zeiten für die Zukunftsforschung, deren Kerngeschäft ja darin besteht, mit Kontingenz und Unsicherheit umzugehen.

Alexandra Viert, Larissa Holaschke und Francis Müller

Beschleunigung

Juri Auderset ist Dozent für die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts am Historischen Institut der Universität Bern und leitet zusammen mit Peter Moser die Forschung am Archiv für Agrargeschichte in Bern. Zu seinen Forschungs- und Lehrschwerpunkten gehören die Agrar-, Arbeits- und Umweltgeschichte, die Geschichte des Kapitalismus, Historische Semantik sowie Theorie der Geschichte und Historiografie.

juri.auderset@unibe.ch

Keywords: acceleration, history, modernity, experiences of time, experiences of acceleration

The Past Future of Acceleration

Acceleration is generally regarded as a defining temporal experience of the present and, at the same time, as a characteristic feature of modernity. This constellation often leads to linear and sometimes deterministic narratives that suggest an inevitability of increasing acceleration in history and disregards the tensions of multiple temporalities that continue to shape our experiences of time. Indeed, there is no acceleration of history, but at most acceleration within history. Time for a brief tour of some examples of historical experiences of acceleration.

Die vergangene Zukunft der Beschleunigung

«Was nützt das Tempo, wenn unterwegs das Gehirn ausgeronnen ist?»
Karl Kraus (1909)

Juri Auderset

Beschleunigung gilt gemeinhin als prägende temporale Gegenwartserfahrung und zugleich als Signatur der Moderne. Diese Konstellation verleitet zu linearen und zuweilen deterministischen Narrativen, welche eine Zwangsläufigkeit zunehmender Beschleunigung der Geschichte suggerieren. Es gibt aber keine Beschleunigung der Geschichte, sondern höchstens Beschleunigung in der Geschichte. Zeit für eine gedrängte Besichtigung einiger Stationen historischer Beschleunigungserfahrungen.

Die Blockhütte war rasch gebaut worden an den Rändern des Walden-Teichs in den Wäldern ausserhalb des Städtchens Concord in Neuengland. In sie zog sich der Schriftsteller Henry David Thoreau 1845 für zwei Jahre zurück, um sein «Experiment» eines von der modernen industriellen Zivilisation abgeschiedenen Lebens durchzuführen. Überdrüssig von einer Gesellschaft, in der der «Luxus der einen Klasse» durch die «Bedürftigkeit der andern» geschaffen wird, in der der Mensch «keine Zeit» hat, «etwas anderes zu sein als eine Maschine», und in der sich alle «wahnsinnig beeilen» müssen, «ihre Erfolge zu erringen», nur um sich gleich wieder in die nächsten «verzweifelten Unternehmungen» zu stürzen, wählte Thoreau den Rückzug auf das Elementare des Lebens, auf die agrarische Autonomie und Selbstgenügsamkeit in seiner Bretterbude im Wald. Und doch gab es kein Entrinnen. Hörbarer Ausdruck davon war das «Pfeifen der Lokomotive», das die Stille der Wälder «wie der Schrei eines Falken» durchschnitt und Thoreau an die «vielen rastlosen Kaufleute und unternehmungslustigen Gewerbetreibenden» erinnerte, die in der nahegelegenen Stadt eifrig ihren Geschäften nachgingen. Als die Lokomotive

schliesslich in Thoreaus Gesichtsfeld vorstiess, glaubte er ein «eisernes Ross» zu erblicken, das «Feuer und Rauch aus seinen Nüstern» stiess, mit seinem «Donnerschnauben die Hügel erdröhnen» und mit «seinen Hufen die Erde erbeben» liess. Sie eilte «in planetarischer, oder vielmehr kometengleicher Bewegung» durch den Raum und liess Thoreau zweifeln, «ob sie mit dieser Geschwindigkeit oder in derselben Richtung je wieder in das System treten wird, da ihre Bahn nicht aussieht wie eine in sich selbst zurückkehrende Kurve» (Thoreau [1854] 2004: 25, 176–177, 460).

Beschleunigte Zeiterfahrung

In ihrer Kollektivsymbolik verweist Thoreaus Sprache auf das Mitte des 19. Jahrhunderts ubiquitär thematisierte Phänomen einer beschleunigten Zeiterfahrung. Nicht zufällig wird auf die Metaphorik eines zur Maschine mutierten Pferdes zurückgegriffen, um das Unerhörte der in der Lokomotive verkörperten Akzelerationserfahrung fassbar zu machen. Immerhin musste, wer sich in der vorindustriellen Welt dem Kitzel des Geschwindigkeitsrausches aussetzen wollte, dies vornehmlich auf dem Rücken des «animalischen Vektors» des Pferdes tun (Raulff 2015: 16). Erst vor diesem Hintergrund lässt sich die Wucht ermessen, mit welcher sich die Eisenbahn als Ausdruck einer «Vernichtung von Raum und Zeit» in den Erfahrungshaushalt der Zeitgenossen einschrieb (Schivelbusch 1977: 35). Mehr noch, Thoreaus Zweifel daran, dass die wahrgenommene Geschwindigkeit der Lokomotive die überlieferte kosmologische Ordnung der Dinge zu sprengen drohte, dass mit ihr die Zeit gleichsam aus der Bahn springe und nicht mehr auf ihre Geleise zurückfinde, verweist auf den säkularen Übergang von einer naturgegebenen, zirkulär-geschlossenen Zeitkonzeption zu einer technisch verfügbar gemachten, linear in die Zukunft geöffneten, damit aber auch hochgradig kontingenten Zeit (Koselleck 1979).

Thoreaus Schilderung ist Teil einer Vielzahl von historischen Quellenbelegen, die seit der Schwellenzeit des 18. zum 19. Jahrhundert von einer beschleunigten Zeitwahrnehmung und -erfahrung berichten – sein Rückzug in die Wälder ist zugleich aber auch Indikator einer gegenläufigen Bewegung, die sich den «stummen Zwängen» (Marx) eines mit technisch-industriellem Fortschritt assoziierten und beschleunigten Zeitregimes der Moderne zu entziehen versucht oder zumindest mit kritischem Blick auf ihre sozialen, kognitiven und emotionalen Implikationen verweist. Sosehr Beschleunigung also als Signum der Moderne erscheinen mag, ihre Beschwörung sollte uns nicht den Blick verstellen für die widersprüchlichen und asynchronen sowie konflikt- und spannungsreichen Temporerfahrungen moderner Gesellschaften, die letztlich nicht bruchlos im Beschleunigungsparadigma aufgehen, sosehr sie durch dieses zweifellos geprägt werden (Auderset et al. 2016). Der Schriftsteller Alfred Döblin, selbst ein unbestechlicher Beobachter des Tempos des modernen Grosstadt-lebens, schrieb Mitte der 1920er Jahre mahnend: «Eine Zeit ist immer ein Durcheinander verschiedener Zeitalter, ist grosse Abschnitte hindurch undurchgoren, schlecht

gebacken, trägt Rückstände anderer Kräfte, Keime neuer in sich.» (Döblin [1924] 1989: 187) Und so wie Döblin bekanntlich die Repräsentationspotenziale der Montage als ästhetisches Prinzip zu nutzen versuchte, um dieses verwirrende «Zerfasern» und das «Durcheinander» in den Zeitstrukturen der Moderne zu erfassen, so soll im Folgenden eine Montage von Quellenzitaten einige Fragmente dieser Wahrnehmungsgeschichte der Beschleunigung in der Moderne in Erinnerung rufen.

Anstatt auf die nahende Apokalypse als Schwelle zum Jenseits hinzudeuten, kündigte die Beschleunigung nun eine diesseitige neue Zeit in der Zukunft an.

Topos der revolutionären Zeit

Die Vorstellung, dass sich die Zeit beschleunige, war am Vorabend der modernen Welt nicht neu, aber sie wandelte sich grundlegend. Hatte die Verkürzung der Zeit im christlichen Weltbild der Vormoderne noch als Ankündigung des Weltendes gegolten, wurde sie im 18. Jahrhundert zunehmend innerweltlich umgedeutet und als begriffliches Säkularisat mit dem erst damals geprägten Begriff des Fortschritts verklammert. Anstatt auf die nahende Apokalypse als Schwelle zum Jenseits hinzudeuten, kündigte die Beschleunigung nun eine diesseitige neue Zeit in der Zukunft an (Koselleck 2003: 195). Das Zeitalter der Aufklärung und der Revolutionen markierten die Inkubationsphase dieses semantischen Wandels. In einer 1809 veröffentlichten anonymen Flugschrift war mit Blick auf die politischen Umbrüche der Französischen Revolution denn auch zu lesen, dass «ein einziges Jahr allein schon» eine «Reihe von Ereignissen» dargeboten habe, «die in einem anderen Zeitalter und unter anderen Umständen und Verhältnissen hingereicht haben würden, ein halbes Jahrhundert auszufüllen» (Becker 1999: 108). Der Topos der revolutionären Zeit als zusammengedrückte und damit als beschleunigt erfahrene Ereignisflut gehört seither zentral ins Deutungsrepertoire moderner Revolutionen. «Vieles trug dazu bei, alles zu beschleunigen», bemerkte auch der Historiker Barthold Georg Niebuhr zwei Jahrzehnte später in seinen Vorlesungen über die «Geschichte des Zeitalters der Revolution», «[m]an fing auch an geschwinder und intensiver zu leben; das aber war zur Zeit der Revolution erst im Werden und hat sich hauptsächlich erst seitdem entwickelt» (Niebuhr [1829] 1845: 54–55).

Zentrale Antriebskräfte dieser von Niebuhr angedeuteten Entwicklung waren die technischen Akzelerationsinstrumente, die die Industrielle Revolution im 19. Jahrhundert hervorbrachte: Dampfmaschine, Eisenbahn, Dampfschiff, Telegrafie und

Telefonie – sie alle brachten die tradierten Erfahrungs- und Deutungsmuster von Raum, Zeit und Geschwindigkeit ins Wanken (Kaschuba 2004). Als der Schriftsteller Heinrich Heine 1843 als Augenzeuge der Neueröffnung der beiden Eisenbahnstrecken zwischen Paris und Rouen resp. Paris und Orléans beiwohnte, wurde er von einem «unheimlichen Grauen» erfasst: «Welche Veränderungen müssen jetzt eintreten in unserer Anschauungsweise und in unseren Vorstellungen! Sogar die Elementarbegriffe von Zeit und Raum sind schwankend geworden. Durch die Eisenbahnen wird der Raum getötet, und es bleibt uns nur noch die Zeit übrig.» (Heine [1843] 1974: 181–182) Die Fahrt in der Eisenbahn selbst veränderte nicht nur die Vorstellungen von Raum und Zeit sowie das sinnliche und körperliche Bewegungsgefühl, sondern auch den Blick auf die Welt. Beschleunigt durchquert, erscheint die visuelle Kognition des Raumes nun im Zeichen des Transitorischen und des Flüchtigen. Der französische Schriftsteller Victor Hugo schreibt 1837 über seine erste Eisenbahnfahrt: «Die Blumen am Feldrain sind keine Blumen mehr, sondern Farbflecken, oder viel mehr rote und weisse Streifen; es gibt keinen Punkt mehr, alles wird Streifen; die Getreidefelder werden zu langen gelben Strähnen; die Kleefelder erscheinen wie lange grüne Zöpfe [...]» (Schivelbusch 1977: 54)

Für den Schriftsteller Stefan Zweig hatte die Telegrafie den «Rhythmus der irdischen Geschwindigkeit» verändert.

Nachdem bereits seit Anfang des 19. Jahrhunderts Experimente mit elektrischer Telegrafie in Angriff genommen wurden, nahm 1844 die erste Leitung zwischen Washington und Baltimore ihren Dienst auf. Zwei Jahrzehnte später hatte sich die daraus hervorgegangene informationstechnologische Infrastruktur so weit ausgedehnt, dass ein transatlantisches Telegrafenkabel das «erste Wort über den Ozean» übermitteln konnte. Für den Schriftsteller Stefan Zweig hatte die Telegrafie den «Rhythmus der irdischen Geschwindigkeit» verändert und das «bisher isolierte menschliche Erleben gleichzeitig gemacht», sie hatte ein Bewusstsein von globaler zeitlicher Simultanität geschaffen und das Distanzgefühl schrumpfen lassen. Der Gedanke, dass «das noch feucht hingeschriebene Wort in derselben Sekunde schon Tausende Meilen weit empfangen, gelesen, verstanden werden kann» und sich der «unsichtbare Strom» über «die ganze Erde von ihrem einen bis zum andern Ende» zu erstrecken vermochte, schien schlicht unbegreiflich (Zweig [1927] 1991: 154–156).

Hatte die Eisenbahn die kollektive Mobilität beschleunigt, so versprach das Automobil dies für die individuelle Mobilität zu tun. Gegen Ende des 19. Jahrhun-

derts war das «Auto als Bewegungsmaschine» zentraler Bestandteil eines «kulturgeschichtlichen Prozesses der kinetischen Revolution» geworden (Ruppert 1993: 143). Das Automobil und das mit ihm assoziierte «Tempo des Lebens» wurden bei Georg Simmel auch ein symbolischer Verdichtungspunkt für sozialwissenschaftliche Studien, die den Habitus des beschleunigt lebenden Grossstadtmenschen im «Zeitalter der Nervosität» untersuchten (Radkau 1998). Die bildenden Künste suchten derweil nach ästhetischen Formen, um die neuen Erfahrungen von Tempo und scheinbarer Raumauflösung zu erfassen: Von William Turners «Rain, Steam and Speed» (1844) über Marcel Duchamps von der Chronofotografie inspiriertes Gemälde «Nu descendant un escalier» (1912) bis hin zu den Bemühungen des Futurismus, der «Sensation der rasenden Geschwindigkeit» bildliche und sprachliche Expression zu verschaffen – die Kunst der Moderne stand in vielerlei Hinsicht im Bann der Beschleunigung (Kern 2003: 109–130). Die «laufenden Bilder» der Filmtechnik, die erstmals in den 1890er Jahren auftauchten, schienen kongenial in diese dynamisierten Bilderwelten der Moderne zu passen. Wie Walter Benjamin Mitte der 1930er Jahre bemerkte, förderte die Filmkamera mit «ihrem Stürzen und Steigen, ihrem Unterbrechen und Isolieren, ihrem Dehnen und Raffens des Ablaufs, ihrem Vergrössern und ihrem Verkleinern» ein neues Sehen, das sich bald über den Siegeszug des Kinos massenkulturell ausbreitete (Benjamin [1936] 1977: 162–165).

Kasernenmässige Disziplin in der Fabrik

Zur gleichen Zeit, als Benjamin diese Überlegungen anstellte, arbeitete Charlie Chaplin an seinem Film «Modern Times». Chaplin rückte damit einen anderen sozialen Ort moderner Beschleunigungserfahrung in den populärkulturellen Vordergrund, nämlich die industrielle Fabrik. Seit ihren Anfängen hatte man hier versucht, wie es Karl Marx ausdrückte, eine «dichtere Ausfüllung der Poren der Arbeitszeit» zu bewerkstelligen und über «kasernenmässige Disziplin» eine beschleunigte Temporalstruktur des Industriekapitalismus durchzusetzen (Marx [1867] 1914: 354, 366–367). Seither hatte das Scientific Management Frederick Winslow Taylors, das Fließband Henry Fords und die Zeitstudien Frank Bunker Gilbreths das Diktat der Rationalisierung von Zeit weiter verfeinert und vorangetrieben (Rabinbach 1991). Wie zwei Kinder von Gilbreth berichteten, ging bei ihrem Vater die Obsession einer Effizienzsteigerung durch Zeitbeschleunigung so weit, dass er «sogar zum Einseifen des Gesichts zwei Rasierpinsel» benutzte, «weil er auf diese Weise die Rasierzeit um siebzehn Sekunden verkürzen konnte. Eine Zeitlang versuchte er, sich mit zwei Messern zu rasieren, aber das gab er bald auf.» (Gilbreth/Gilbreth 2012: 250)

Es war dieses ans Absurde grenzende Rationalisierungsfieber, das nun Chaplin in «Modern Times» auf die Schippe nahm. Der Tramp gerät hier nicht nur buchstäblich in das Räderwerk des maschinellen Produktionsapparates und setzt in unvorteilhaften Situationen unwillkürlich die von der Fließbandproduktion auf-

gezwungenen und auf einzelne Handgriffe reduzierten Körperbewegungen fort, er wird mit seiner Lebendigkeit, Sperrigkeit und mit seinem Eigensinn zugleich zur ständigen Störquelle eines auf Effizienz getrimmten Herstellungsprozesses. Bezeichnenderweise bezieht der Film seinen tiefgründigen Humor auch gerade aus der ästhetisch inszenierten Konfrontation unvereinbarer Zeitstrukturen: Der metabolische Rhythmus und die zyklische Zeitstruktur des menschlichen Körpers mit seiner Müdigkeitsanfälligkeit und seinem Bedürfnis nach Regeneration und Reproduktion der Arbeitskraft geraten unvermeidlich auf Konfrontationskurs mit der beschleunigten und standardisierten Linearstruktur der industriekapitalistischen Massenproduktion des Fordismus.

Hatten Film und Telegrafie im 19. Jahrhundert bereits einen informationstechnologischen und bildmedialen Beschleunigungsschub ausgelöst, führten die beiden Leitmedien des 20. Jahrhunderts, der Rundfunk und das Fernsehen, zu dessen «Veralltäglichung» (Borscheid 2004). Für den Philosophen Günther Anders waren sie ein sprechendes Beispiel für seine These von der «Antiquiertheit des Menschen» in einer technisch-industriellen Zivilisation, die sich der Kategorien von Raum und Zeit schon längst bemächtigt hatte. Rundfunk und Television demonstrierten, dass «Entfernungen ohne Zeitverlust zu überbrücken» waren, während der Mensch selbst ausserstande bleibt, sich «auf diese entzeitlichte Art und Weise» im Raum zu bewegen. In der ihm eigenen Art der polemischen Zuspitzung schrieb Anders apodiktisch: «Der Wunsch [...] etwas so rasch wie möglich hinter sich zu bringen, weil alles, sofern es währt, zu lange währt und aus diesem Grunde etwas Zeitraubendes, also etwas Negatives ist – dieser Wunsch bezieht sich ausnahmslos auf alle Tätigkeiten.» (Anders [1959] 1988: 347–348) Mit der Thematisierung des Tempos als Selbstzweck, der Beschleunigung um der Beschleunigung willen, verweisen Chaplin und Anders bereits auf so etwas wie eine Erschöpfung der Fortschrittspotenziale, die über weite Strecken des 19. und 20. Jahrhunderts bei allen kritischen Begleitgeräuschen doch mit dem Topos der Beschleunigung eng verkoppelt gewesen waren. Jean Tinguelys kinetische Kunst der absurden Bewegung und autodestruktiven Beschleunigung und die von Paul Virilio anfangs der 1990er Jahre geprägte Formel des «rasenden Stillstands» bringen dies auf je verschiedene Weise auf den Punkt (Virilio 1992).

*Die zeitdiagnostische Beschleunigungs-
rhetorik weist einen ihr innewohnenden Sog
zum Totalen und zum Alternativlosen auf.*

Mechanismen einer Chronopolitik

Im Lichte der vorangegangenen Montage von historischen Beschleunigungserfahrungen erscheint Virilios eingängige Metaphorik aber weniger als universelle Zustandsbeschreibung einer stetig auf Beschleunigung gepolten modernen Gesellschaft, sondern als historisch situiert. Sie taucht zu einem Zeitpunkt auf, in dem die für das klassische moderne Zeitregime typische Interpretation der Beschleunigungserfahrung als Indikation von Fortschritt in der Zukunft fragil geworden ist (Assmann 2013). Damit ist der Resonanzraum der unbehaglichen Stimmen, welche den modernen Imperativ der Beschleunigung stets begleitet und auf ihre Dialektik hingewiesen hatten, aufnahmefähiger geworden. Und so mag auch der Umstand, dass die Beschleunigung im Werk des Soziologen Hartmut Rosa sozialtheoretisch satisfaktionsfähig geworden ist (Rosa 2005), weniger auf ihre besondere Neuartigkeit oder Dringlichkeit hinweisen als auf eine reflexive Wende, zu der auch die historische Betrachtungsweise beitragen kann. Denn die zeitdiagnostische Beschleunigungsrhetorik weist einen ihr innewohnenden Sog zum Totalen, zum Teleologischen und zum Alternativlosen auf. Um es in Abwandlung einer Formulierung aus Max Horkheimers und Theodor W. Adornos «Dialektik der Aufklärung» zu sagen: Die vollends auf Beschleunigung und Effizienz gepolte Welt strahlt im Zeichen triumphalen Unheils (Horkheimer/Adorno [1944] 2017: 9). Selbst wenn man diese Befürchtungen teilt, legt der historische Blick doch die historischen Schichten unserer gegenwärtigen Beschleunigungserfahrungen frei und erschliesst damit die Historizität eines Phänomens, dessen vermeintliche Allmacht in der Gegenwart uns als temporale Ohnmachtserfahrung auf den Leib rückt. Denn es gibt keine Beschleunigung der Geschichte, sondern höchstens Beschleunigung in der Geschichte (Kosselleck 2003: 167). Insofern sollte die Vergegenwärtigung vergangener Akzelerationserfahrungen nicht, um es mit Walter Benjamin zu sagen, als «Narkotikum» gesehen werden (1982: I, 578), als ob der Hinweis, dass es Beschleunigung schon früher gegeben habe, eine Einladung zu entspannter Indifferenz wäre. Im Gegenteil, sie hilft uns, die wandelbaren Bedingungen klarer zu sehen, unter welchen sich eine «Culture of Speed» (Tomlinson 2007) und die Mechanismen einer «Chronopolitik» entfalten, die über «Rhythmus, Dauer, Tempo, Sequenzierung und Synchronisierung von Ereignissen und Aktivitäten» neuartige Formen von Herrschaft und Macht entwickelt (Rosa 2005: 36).

Referenzen

- Anders, Günther ([1959] 1988): *Die Antiquiertheit des Menschen 2: Über die Zerstörung des Lebens im Zeitalter der dritten industriellen Revolution*. München: Beck.
- Assmann, Aleida (2013): *Ist die Zeit aus den Fugen? Aufstieg und Fall des Zeitregimes der Moderne*. München: Hanser.
- Auderset, Juri, Andreas Behr und Philipp Müller (Hg.) (2016): *Zeiterfahrungen. Beschleunigung und plurale Temporalitäten*. Zürich: Chronos.
- Becker, Ernst Wolfgang (1999): *Zeit der Revolution! Revolution der Zeit. Zeiterfahrungen in Deutschland in der Ära der Revolutionen, 1789–1848/49*. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
- Benjamin, Walter (1982): *Das Passagen-Werk*. 2 Bde., hrsg. von Rolf Tiedemann. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Benjamin, Walter ([1936] 1977): *Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit* (136–169), in: *Walter Benjamin: Illuminationen*. Ausgewählte Schriften 1. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Borscheid, Peter (2004): *Das Tempo-Virus. Eine Kulturgeschichte der Beschleunigung*. Frankfurt am Main: Campus.
- Döblin, Alfred ([1924] 1989): *Der Geist des naturalistischen Zeitalters* (168–190), in: *Alfred Döblin: Schriften zu Ästhetik, Poetik und Literatur*. Olten: Walter-Verlag.
- Gilbreth, Frank Bunker und Lillian Moller Gilbreth (2012): *Die Magie des Bewegungsstudiums. Photographie und Film im Dienst der Psychotechnik und der Wissenschaftlichen Betriebsführung*. Paderborn: Wilhelm Fink.
- Heine, Heinrich ([1843] 1974): *Lutezia. Berichte über Politik, Kunst und Volksleben*. Berlin: Akademie-Verlag.
- Horkheimer, Max, Theodor W. Adorno ([1944] 2017): *Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Kaschuba, Wolfgang (2004): *Die Überwindung der Distanz. Raum und Zeit in der europäischen Moderne*. Frankfurt am Main: S. Fischer.
- Kern, Stephen (2003): *The Culture of Time and Space, 1880–1918*. Cambridge: Harvard University Press.
- Koselleck, Reinhart (2003): *Zeitschichten. Studien zur Historik*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Koselleck, Reinhart (1979): *Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Marx, Karl ([1867] 1914): *Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie*. Stuttgart: Dietz.
- Niebuhr, Barthold Georg ([1829] 1845): *Geschichte des Zeitalters der Revolution*, Bd. 1. Hamburg: Agentur des Rauhen Hauses.
- Rabinbach, Anson (1991): *The Human Motor. Energy, Fatigue, and the Origins of Modernity*. Los Angeles: University of Carolina Press.
- Radkau, Joachim (1998): *Das Zeitalter der Nervosität. Deutschland zwischen Bismarck und Hitler*. München: Hanser.
- Raulff, Ulrich (2015): *Das letzte Jahrhundert der Pferde. Geschichte einer Trennung*. München: Beck.
- Rosa, Hartmut (2005): *Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Ruppert, Wolfgang (1993): *Das Auto. «Herrschaft über Raum und Zeit»* (119–161), in: *Wolfgang Ruppert: Fahrrad, Auto, Fernsehschrank. Zur Kulturgeschichte der Alltagsdinge*. Frankfurt am Main: S. Fischer.
- Schivelbusch, Wolfgang (1977): *Geschichte der Eisenbahnreise. Zur Industrialisierung von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert*. München: Hanser.
- Thoreau, David Henry ([1854] 2004): *Walden oder Leben in den Wäldern*. Zürich: Diogenes.
- Tomlinson, John (2007): *The Culture of Speed. The Coming of Immediacy*. Los Angeles: Sage.
- Virilio, Paul (1992): *Rasender Stillstand. Essay*. München: Hanser.
- Zweig, Stefan ([1927] 1991): *Sternstunden der Menschheit. Zwölf historische Miniaturen*. Frankfurt am Main: S. Fischer.

Prof. Dr. Vera King ist seit 2016 Geschäftsführende Direktorin des Sigmund-Freud-Instituts und Professorin für psychoanalytische Sozialpsychologie und Soziologie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main; 2002–2016 war sie Professorin für Sozialisations- und Entwicklungsforschung an der Universität Hamburg. Forschungsschwerpunkte sind sozialpsychologische Analysen gesellschaftlichen Wandels; u. a. zu veränderten Zeitstrukturen, Generationenbeziehungen und Generativität, zu Folgen der Digitalisierung sowie Krisen der Demokratie.

king@soz.uni-frankfurt.de

Keywords: growing up, acceleration, optimisation, crises, families, parental care

**Optimised for Growing Up?
The Paradoxes of Generational Concern in Times of Rapid Change**

While contemporary challenges and crises continue to generate time pressure and the pressure to optimise, paradoxical consequences are simultaneously emerging. This article outlines some contradictory conditions and consequences for childhood, family life and parental strategies. In particular, it emphasises the need to acknowledge limitations: as an essential prerequisite for generatively enabling a future for one's offspring.

Optimiertes Aufwachsen?

Paradoxien generationaler Sorge in Zeiten beschleunigten Wandels

Vera King

Während Problemlagen und Krisen der Gegenwart weiterhin Zeitstress und Optimierungsdruck erzeugen, treten zugleich paradoxe Folgen hervor. Im Beitrag werden einige widersprüchliche Bedingungen und Folgen für Aufwachsen und Familie sowie elterliche Strategien skizziert. Im Besonderen wird die Notwendigkeit einer Anerkennung von Begrenztheit betont: als unhintergehbare Bedingung dafür, eine Zukunft der Nachkommen generativ zu ermöglichen.

Zunehmende Beschleunigung und Optimierungsbestreben gelten als Merkmale der Moderne, die nicht nur, aber gerade in zeitgenössischen Krisen neue Paradoxien hervorbringen. So sind Steigerungsimperative zwar genuin verbunden mit der Art der Wertschöpfung sowie den technologischen und kulturellen Entwicklungen der gegenwärtigen digitalen Gesellschaften. Sie produzieren aber auch neue Probleme und Widersprüche (Adam 2003; Rosa 2005; Wajcman 2021; King et al. 2021). Während Verdichtung, Vergleichzeitigung und Entgrenzung zunehmen und indem sich Lebenstempo wie Handlungs- und Erfahrungsepisoden pro Zeiteinheit steigern, nehmen die Bedeutung von Langfristigkeit ebenso wie die «kollektiven Rhythmen des sozialen Lebens» vielfach eher ab (Rosa 2005: 367) und wird Gemeinschaft entsprechend erschwert. In unterschiedlichen Lebensbereichen – in Wirtschaft und Politik, in Arbeitsabläufen, Bildungssystem und Familien (King/Gerisch 2009) – muss sowohl möglichst genau geplant und koordiniert als auch situativ und ereig-

nisabhängig gestaltet werden. Und obgleich vieles im Alltag weder effizient funktioniert (etwa bürokratische Abläufe, manche Technologien oder Mobilität im öffentlichen Raum) noch besser wird durch notorische Kurzfristigkeit, Zeitdruck und rasante Beschleunigung (zum Beispiel Probleme lösen, Krisen bewältigen, tragfähige Entscheidungen treffen), gilt es weiterhin in vielen Bereichen als Erfolgsbedingung, «schnell zu sein» (Nowotny 1993). Lebensgeschichtlich und alltagspraktisch gilt es, immer wieder passgenau zu «timen» – bis hin zur Elternschaft (Thiesen et al. 2024) –, und vor allem: sich gegebenenfalls rasch umstellen und weiter steigern zu können. Optimierungsanforderungen erscheinen teils individualisiert, etwa durch «persönliche» digitale Adressierung. Sie erzeugen praktisch aber grössere Gleichförmigkeit, etwa durch die Omnipräsenz der digitalen Vergleiche (King et al. 2026).

Optimierte Selbstflexibilisierung

Mit Optimierungsdruck, gerade auch vermittelt über soziale Medien, sind auch Heranwachsende früh konfrontiert. Normen von Bildung und Erziehung sind oft darauf ausgerichtet, Kompetenzen schnell zu erreichen oder möglichst früh erfolgversprechende Wege einzuschlagen. Entsprechend sorgen sich viele Eltern schon bei kleinen Kindern um günstige Ausgangspositionen (King 2020). So beginnt, wie beispielsweise Sandel (2008) betonte, in bestimmten Milieus «das Gerangel um die richtige Platzierung und Positionierung ihrer Kinder für die Zulassung zu einer Elite-Hochschule bereits in der frühen Kindheit» (2008: 78), indem von Anfang an Plätze in begehrten Vorschulen, Grundschulen etc. zu erkämpfen versucht werden. Während Kinder schon früh lernen sollen, Zeit zu kontrollieren und beim Lernen effizient zu sein, werden kulturelle Praktiken oder Wissensbestände zugleich rascher verworfen und erneuert. Eine der zentralen Fähigkeiten, die im Prozess des Aufwachsens angeeignet werden sollten, um zurechtzukommen, ist somit die Kompetenz zur flexiblen Umstellung auf rasch wechselnde, neue Situationen, Inhalte und Bedingungen. Aus dieser Sicht ist es gerade das biographische Erlernen einer Art kompetenter «optimierter Selbstflexibilisierung», die als funktional erscheint. Psychologisch betrachtet wäre damit im Kern zugleich eine hohe Anforderung vor allem an Trennungsfähigkeiten gestellt. Die Fähigkeiten, Trennung und Verluste konstruktiv zu verarbeiten, können allerdings – so eine grundlegende Paradoxie – nur im Kontext verlässlicher und zeitgebundener Beziehungserfahrungen heranreifen. Und gerade die auf körperliche und emotionale Bedürftigkeit ausgerichteten, familialen Fürsorgebeziehungen lassen sich nicht unbeschadet beschleunigen oder flexibilisieren. Leibbasierte Wachstums- und Reifungsprozesse sind nicht einfach zeitlich steuerbar. Bedürfnisse oder Nöte von Kindern widersetzen sich der gezielten Planung. Und die Entwicklung von Selbstvertrauen, Beziehungsfähigkeit und Autonomie im Verlauf des Heranwachsens bedarf ausreichend verlässlicher Eltern-Kind-Beziehungen, die mit Erfahrungen von Fürsorge, Anerkennung und ausreichender

Kontinuität verknüpft sind – während eben diese Bedingungen oft nicht ohne Not herstellbar sind. Fürsorge basiert in vielen Hinsichten auf Sich-Zeit-Nehmen, auf Musse für resonante Begegnung und emotionalen Austausch, die indes im Hamsterad des Alltags wenig Raum findet.

Während Kinder schon früh lernen sollen, Zeit zu kontrollieren, werden kulturelle Praktiken oder Wissensbestände zugleich rascher verworfen und erneuert.

Damit verknüpfte Widersprüche oder Krisenerscheinungen sind umso gravierender, als Ansprüche und Zeitstress in Familien zugleich gestiegen sind (King/Busch 2012). Eltern haben vielfach hohe Erwartungen an sich selbst, mitunter verbunden mit einer reaktiven Idealisierung der Elternschaft, über die Belastungen oder Defizitgefühle zu kompensieren versucht werden (Eibach/Mock 2011). Übersteigerte Erwartungen richten sich dann auch an das Kind. Viele wollen «das Beste» für ihre Kinder, aber auch, dass Kinder zu den Besten gehören sollen (King 2021 et al.). Einer optimalen Förderung des Kindes wird in verschiedenen sozialen Milieus grosse Bedeutung zugemessen. Entsprechende Bestrebungen lassen sich als Auswirkung des veränderten biographischen Stellenwerts von Kindern als hervorgehobenem Lebensprojekt begreifen. Sie sind jedoch auch eine Folge dessen, dass Kinder auf eine unwägbare, da rasch sich wandelnde ungewisse Zukunft nur dann vorbereitet erscheinen, wenn sie optimale Voraussetzungen mitbringen. Kinder sollen aus dieser Sicht im Wettbewerb mithalten und schon früh «Talente» vorweisen können. Vor allem in Bezug auf die Bildungsvoraussetzungen wird dies permanent ventiliert: Diskurse über «die beste Frühförderung, die beste Schule, die effektivste und förderndste Freizeitgestaltung der Kinder» transponieren die «Wettbewerbslogik» auch in den privaten Raum des Aufwachsens und der Familie (Henry-Huthmacher et al. 2008: 3). Fraglich bleibt zugleich, in welchem Sinne sich kindliche Entwicklungen und Bildungsprozesse überhaupt «optimieren» lassen: wenn Entwicklungszeiten, die Heranwachsenden zugestanden werden, wenn die Zeit, die Kindern gewidmet wird, trotz hoher Ansprüche unter Druck stehen. Unrealistische Ansprüche, aber auch Vereinbarkeitsprobleme oder ökonomische Not erzeugen weiteren Zeitstress und münden leicht in Überforderung und Erschöpfung, Schuldgefühle und Ängste. Die stärksten Belastungen zeigen sich bei alleinerziehenden berufstätigen Müttern; permanenter Zeitdruck wird darüber hinaus von vielen berufstätigen Eltern beschrieben.

Heranwachsende wünschen sich schlicht weniger gestresste Eltern

Als eine typische Strategie im Umgang mit Zeitdruck lassen sich – gerade bei gleichwohl hohen Ansprüchen – Versuche der Effizienzsteigerung auch im Kontext der Familie beobachten, also Spill-over-Effekte: Aus dem Beruf werden dann Orientierungen mitgebracht, Lebensvollzüge instrumentell durchzurationalisieren, den Alltag genau zu timen. Praktisch reduzieren berufstätige Mütter teils einfach Freizeit und Schlaf, um Spielräume zu schaffen. Bei Befragungen von Heranwachsenden wird komplementär immer wieder deutlich, dass sie sich schlicht weniger gestresste Eltern wünschen. Kinder widersetzen sich oft auch Versuchen, den Alltag effizient durchzuplanen. Eine paradoxe Konstellation ergibt sich, wenn sie in den für Quality Time von Eltern mühsam freigeschaufelten Zeiträumen geradezu demonstrativ ihr Desinteresse an gemeinsamen Aktivitäten bekunden und damit indirekt den Wunsch nach ungeplanter gemeinsamer Zeit zum Ausdruck bringen. In Reaktion darauf wiederum traten in einer Studie (Jurczyk/Szymenderski 2012) gleichfalls paradox anmutende Versuche seitens der Erwachsenen hervor, solche «Beiläufigkeit» gezielt herzustellen.

Weniger Zeit für Familie und Beziehungen

Eine weitere Bewältigungsstrategie kann aber auch darin liegen, das kaum Vermeidbare anders zu bewerten. So haben Optimierungszwänge und Zeitdruck oft zur Folge, dass das «eigentlich als wichtig Erachtete» dem Dringlichen Platz machen muss, wie es bereits Luhmann (1994: 148) beschrieb. Weniger Zeit bleibt dann für das, was zwar als wertvoll erachtet wird, aber keine unmittelbar deutlichen Verluste nach sich zieht, wenn es vernachlässigt wird – etwa Zeit für Familie und Beziehungen. «Wenn wir unsere Termine erst einmal aufeinander abgestimmt haben, werden wir alle zusammen ein ganz entspanntes Essen machen», so veranschaulicht Hochschild (2002: 239) eine typische Haltung und symptomatische Selbsttäuschung von Eltern einer Studie aus den USA, in der sie Beschäftigte einer Firma im Familienalltag untersuchte. Gemeinsam verbrachte Zeit und Musse mit den Kindern, so ein Fazit, wird aufgrund von dringlichen Anforderungen bei der Arbeit oft «vertagt». Eltern erscheinen dabei sowohl als «Gefangene als auch Architekten» der «Zeitfälle» (ebd.: 273). Sie richten sich in ihr ein, deuten oder werten sie um. Bedrängnisse resultieren dabei, wie viele Studien zeigen, nicht nur aus Zeitknappheit im quantitativen Sinne, sondern aus Ansprüchen, aus Koordinierungsproblemen und entgrenzter Arbeit oder aus zu geringer Abgrenzung gegenüber beruflichen Verfügbarkeitsnormen. Zeitstress und Optimierungsdruck werden aber auch nicht durchgängig nur als Belastung erlebt, sondern können auch eine Art Verführung zum Ausagieren von Größenphantasien – «alles perfekt schaffen zu können» (King et al. 2021) – und zur fortwährenden Leugnung von Grenzen beinhalten, bei denen die Erwachsenen selbst sich im «ewigen Aufbruch» wähen (King 2020).

Insgesamt verdeutlichen die skizzierten Strategien und Paradoxien, dass soziale Beziehungen und generationale Sorge in einem schwer bewältigbaren Spannungsverhältnis zu gesellschaftlichen Normen der Beschleunigung und endloser Transgression stehen. Gegenwärtige gesellschaftliche Krisen (etwa die ökologische Zerstörung von Lebensbedingungen), die insbesondere die Zukunft der Heranwachsenden betreffen, würden offenkundig Entscheidungen erfordern, die auch auf Langfristigkeit hin orientiert sein sollten und Begrenztheit anerkennen. Wie Reckwitz (2024) betont, wäre es gleichsam Ausdruck eines kulturellen Reifungsprozesses, sich den Limitierungen und der «Verletzlichkeit» der Subjekte und der Welt zu stellen (ebd.: 424). Und gerade die Sorge für die heranwachsende Generation – vor allem in der Elternschaft, wenn auch keinesfalls auf diese beschränkt – ist mit einem Engagement in der Zeit und im Zuge dessen auch – sowohl kulturell als auch individuell – mit einer Anerkennung eigener Endlichkeit verbunden. Nicht nur «die Welt» kostet Zeit, wie in Abwandlung des Philosophen Blumenberg (2001: 73) formuliert werden kann, sondern auch das Fortbestehen in der Welt und die Sorge für die Nachkommen beruhen auf einer «Gabe von Zeit» (King 2020) anstelle einer scheinbar unvermeidlichen «Annexion». Dies gilt umso mehr, wenn es darum geht, auf generative Weise Lebensbedingungen für die Kinder und Kindeskiner aufrechtzuerhalten – also auch für die Zeiten, aus denen die gegenwärtigen Erwachsenen in Teilen ausgeschlossen sind – für die Zukunft der Nachkommen.

Referenzen

- Adam, Barbara (2003): *When Time is Money: Contested Rationalities of Time in the Theory and Practice of Work*, in: *Theoria* 102, 94–125.
- Blumenberg, Hans (2001): *Lebenszeit und Weltzeit*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Eibach, Richard P. und Steven E. Mock (2011): Idealizing Parenthood to Rationalize Parental Investments, in: *Psychological Science*, 22, 2, 203–208.
- Henry-Huthmacher, Christine, Michael Borchard, Tanja Merkle und Carsten Wippermann (2008): *Eltern unter Druck. Selbstverständnisse, Befindlichkeiten und Bedürfnisse von Eltern in verschiedenen Lebenswelten*. Stuttgart: Lucius & Lucius.
- Hochschild, Arlie (2002): *Keine Zeit: Wenn die Firma zum Zuhause wird und zu Hause nur Arbeit wartet*. Opladen: Leske + Budrich.
- Jurczyk, Karin und Peggy Szymenderski (2012): *Belastungen durch Entgrenzung – Warum Care in Familien zur knappen Ressource wird* (89–105), in: Lutz, Ronald (Hrsg.): *Erschöpfte Familien*. Wiesbaden: VS.
- King, Vera (2020): *Generativität und die Zukunft der Nachkommen. Krisen der Weitergabe in Generationenbeziehungen* (13–28), in: Ingrid Moeslein-Teising, Georg Schäfer und Rupert Martin (Hrsg.): *Generativität*. Giessen: Psychosozial.
- King, Vera und Katharina Busch (2012): *Widersprüchliche Zeiten des Aufwachsens – Fürsorge, Zeitnot und Optimierungsstreben in Familien*, in: Diskurs Kindheits- und Jugendforschung, Jg. 7, H. 1: 7–24.
- King, Vera und Benigna Gerisch (Hrsg.) (2009): *Zeitgewinn und Selbstverlust. Folgen und Grenzen der Beschleunigung*. Frankfurt am Main: Campus.
- King, Vera, Benigna Gerisch und Hartmut Rosa (Hrsg.) (2026): *The Measured Life in the Digital Age. Optimisation by Numbers*. London, New York: Routledge.
- King, Vera, Julia Schreiber, Niels Uhlendorf und Benigna Gerisch (2021): *«Da hab ich eben Besseres vor»: Wie sich Effizienz- und Optimierungsimperative auf Beziehungen sowie auf Sorge für sich und andere auswirken* (101–121), in: Vera King, Benigna Gerisch und Hartmut Rosa (Hrsg.): *Lost in Perfection. Zur Optimierung von Gesellschaft und Psyche*. Berlin: Suhrkamp.
- Luhmann, Niklas (1994): *Politische Planung. Aufsätze zur Soziologie von Politik und Verwaltung*. Opladen: Springer.
- Nowotny, Helga (1993): *Eigenzeit. Entstehung und Strukturierung eines Zeitgefühls*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Reckwitz, Andreas (2024): *Verlust. Ein Grundproblem der Moderne*. Berlin: Suhrkamp.
- Rosa, Hartmut (2005): *Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Sandel, Michael (2008): *Plädoyer gegen die Perfektion. Ethik im Zeitalter der genetischen Technik*. Berlin: Univ. Press.
- Thiesen, Aaron, Maike Stenger und Vera King (2024): *Reproduktives Timing*, in: Sonja Deppe, Anne Clausen, Isabella Marcinski-Michel, Mark Schweda und Claudia Wiesemann (Hrsg.): *Handbuch Medizin und Lebenszeit*. Berlin/Heidelberg: J.B. Metzler. https://doi.org/10.1007/978-3-662-68418-4_18-1
- Wajcman, Judy (2021): *Fitter, glücklicher, produktiver: Zeitliche Optimierung mittels Technologie* (83–100), in: Vera King, Benigna Gerisch und Hartmut Rosa (Hrsg.): *Lost in Perfection. Zur Optimierung von Gesellschaft und Psyche*. Berlin: Suhrkamp.

Benjamin Noys is Professor of Critical Theory at the University of Chichester (UK). His books include *The Persistence of the Negative* (2010), *Malign Velocities: Accelerationism and Capitalism* (2014/2026) and *Envisioning the Good Life* (2025). His research is currently focused on the problem of realism in relation to art and politics.

b.noys@chi.ac.uk

Keywords: Akzelerationismus, Futurismus, Mythos, Zukunft, Kontrolle

**Futurismus des 21. Jahrhunderts:
Akzelerationismus als kulturelle Bewegung**

Der Akzelerationismus ist eine jüngere philosophische Strömung, die dafür plädiert, die Möglichkeiten technologischer Entwicklung nicht zu bremsen, sondern bewusst zu beschleunigen, um in eine postkapitalistische Zukunft zu gelangen. Eine zentrale historische Parallele zum Verständnis des Akzelerationismus bildet die kulturelle Bewegung des italienischen Futurismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sowohl Akzelerationismus als auch Futurismus setzen sich mit Technologie auseinander, entwerfen neue Zukunftsvorstellungen und versuchen, über die Grenzen bestehender kultureller Überlieferungen hinauszugehen. Zugleich verweist die historische Hinwendung des Futurismus zum Faschismus auf die Gefahren solcher Beschleunigungslogiken, wenn Mythos und Technologie auf eine Weise miteinander verbunden werden, die unsere Fähigkeit einschränkt, technologische Entwicklungen zu kontrollieren.

21st Century Futurism

Accelerationism as Cultural Movement

Benjamin Noys

Accelerationism is the argument that we must accelerate technological development to escape the inertia of the present and punch our way through to a post-capitalist future. This argument was explicitly articulated in the 2010s and accelerationism was the first ideology of social media. Its use of the hashtag in #Accelerate was a wink to the use of what was then Twitter (now X) (Williams/Srnicek 2014), and many of the arguments for accelerationism were also made on blogs. It was not simply that ideas were explored in a new media form, but arguments for technological acceleration embraced the potentials of these new media forms for communication and ideological recruitment. Accelerationism aimed to invent the future (Williams/Srnicek 2015): to create new myths that would encourage us to accelerate into that future. The result was not just an ideology or philosophy, but a cultural movement in the style of the fusion of art, politics, philosophy and culture found in the earlier 20th-century avant-gardes.

I have already suggested that the best model for grasping contemporary accelerationism is Italian Futurism (Noys 2026: 13–23). What this comparison lays bare is how accelerationism operates in a shared matrix with Futurism, as both aimed to overcome hostility towards technology and to use that technology to create a human-machine fusion beyond the limits of humanity. While the Italian Futurists focused

on the motor car and mass warfare, contemporary accelerationists turn to the digital and AI. The purpose is the same: transcend the «meat» of the human body and break through into a new future. This is articulated in a fusion of art and politics (Benjamin 1968: 242). Both Futurism and accelerationism are also cultural movements that want to transcend the limits of bourgeois art and politics. The Italian Futurists would tour obscure rural villages staging Futurist events, while contemporary accelerationists launch their projects into social media.

There is no doubt that Futurism attracted people with a range of political views, but there is also no doubt that the leading thinkers of Futurism were happy to connect it to fascism.

In their introduction to a 2009 rehabilitation of Futurism, Federico Luisetti and Luca Somigli (2009: 13) argued that Futurism can help us «move beyond a major limitation of modern Western culture, namely the «xenophobia» towards the technical object». In this reading, the contemporary resonance of Futurism lies in its claim to overcome the divide between culture and technology. We can see how close this is to the claims made by accelerationism. Of course, such claims involve downplaying the connections between fascism and Futurism. There is no doubt that Futurism attracted people with a range of political views, but there is also no doubt that the leading thinkers of Futurism were happy to connect it to fascism. Walter Benjamin (1968: 242) would explicitly argue that Futurism's fusion of art and politics and its apocalyptic dimension placed it close to fascism. We have also seen reactionary and fascist forms of accelerationism. The problem here is the broader accelerationist turn to myth and the invention of the future. Whether done by left or right, such inventions detach accelerationism from the reality it claims to probe. The comparison of accelerationism with Futurism suggests this danger. If we depoliticise Futurism and treat it as a neutral analysis of the relation of humans to technology, we miss the dangerous dimension of myth that Futurism played with.

The comparison with Futurism and the political risks it illuminates are more perceptible if we read Mark Fisher's 2012 talk «Terminator vs. Avatar» (Fisher 2014). Fisher contrasts two films by James Cameron. He criticises the hypocrisy of *Avatar* (2009), which uses all the resources of digital special effects to create an eco-fable celebrating our contact with nature. *Terminator* (1984), on the other hand, provides a realistically dystopian vision of the cyborg sent back from a future in which Skynet, a military artificial intelligence, has become sentient and launched a nuclear

war to destroy humanity. In Fisher's counter-intuitive reading, Terminator becomes the mythic image of the future. While the film famously begins with an image of the future war in which a machine crushes a human skull, this is not simply an updating of Orwell's image of a boot stamping on a human face forever. Instead, Fisher argues that Terminator inspires an adapted «cyber-Futurism» (ibid: 344), designed to create a politics that sees technology as the condition of a liveable future. Fisher states that we have to achieve «the anti-identitarian futurism that Marxism must stand for if it is to mean anything at all» (ibid: 345). Of course, this is a heavily updated notion of futurism, but the connection through technological fusion and the invention of resonant myths is what remains.

The risk of this new futurism is the one already detected by Benjamin in relation to Italian Futurism: a celebration of the fact that human «self-alienation has reached such a degree that it can experience its own destruction as an aesthetic pleasure of the first order» (Benjamin 1968: 242). Fisher's celebration of apocalyptic imagery makes his essay resonant, but sits ill with its desire to reinvent a left-wing engagement with technology. It does not seem at all obvious why the schematic contrast between Avatar and Terminator should be a guide to a politics that would allow us to overcome alienation and the dangers of our own self-destruction. This is the risk of such mythic imagery, which is supposed to incite an invention of the future. While it would be widely conceded that Terminator is a better film than Avatar, it would usually be argued that the human resistance in Terminator would be the better image of a liveable future. The fact that the film ends in a factory with an automated production-line is an obvious suggestion that what drives the replacement of humans by machines is capitalism. The military development of Skynet also points to the military role in the development of the Internet and is now resonant of the military adoption and exploitation of AI.

... It does not seem at all obvious why the schematic contrast between Avatar and Terminator should be a guide to a politics that would allow us to overcome alienation and the dangers of our own self-destruction.

These complexities are flattened in the opposition Fisher constructs between cyber-futurism and ecological politics, which echoes the contrast between accelerationism and «folk politics» in the «accelerationist manifesto» (Williams/Srnicke 2014: 354). The relevance is that we are not rejecting the idea we might use fiction to imagine

the future. It is that such images should have a better relation to reality, and if we use such images we should be attuned to this dimension and its complexity. In this instance, the apocalyptic use of Terminator is at odds with the political claims for human overcoming of alienation that Fisher makes. The irony that I am pointing to is that his own example attests to these issues. Of course, we might find the notion of siding with the human resistance a naïve political lesson, and the later films in the ongoing series constantly stress the almost inevitable defeat of this resistance. That seems to be Fisher's thinking, but without some notion of human overcoming of alienation, then the result is that celebration of self-destruction Benjamin noted with Italian Futurism.

It does not matter if the accelerationist vision is coherent, as long as it galvanises. The fact that all it galvanises us towards is an acceptance and celebration of what is, does not seem to matter. In this technological boosterism, accelerationism becomes one with the hype-cycle of contemporary speculative capitalism in which each new technological fix will magically solve all our problems. What is also lost, more crucially, is any possibility of control over this development. We are not simply rejecting technological development, as in various versions of deceleration or de-growth. Instead, we are rejecting a vision of our loss of control over technology and the future as somehow a vision of liberation. All that we are offered is a liberation from control over our present and our future. This is the fundamental problem of accelerationism. While presenting itself as a cultural movement populated by images of a bright future (or an apocalyptic future), the dazzling parade disguises our willing abdication of control. In this way accelerationism celebrates our own self-sacrifice.

Referenzen

- Benjamin, Walter (1968): *Illuminations*. New York: Schocken Books.
- Fisher, Mark (2014): *Terminator vs. Avatar* (335–346), in: Robin Mackay and Armen Avanesian: *#Accelerate#*: The Accelerationist Reader. Falmouth: Urbanomic.
- Luisetti, Federico and Luca Somigli (2009): *A Century of Futurism: Introduction*, in: *Annali d'Italianistica* 27: 13–21.
- Noys, Benjamin (2026): *Malign Velocities*, 2nd Edition. Winchester: Zero Books.
- Williams, Alex and Nick Srnicek (2015): *Inventing the Future: Postcapitalism and a World Without Work*. London: Verso.
- Williams, Alex and Nick Srnicek (2014): *#Accelerate: Manifesto for an Accelerationist Politics* (349–362), in: Robin Mackay and Armen Avanesian: *#Accelerate#*: The Accelerationist Reader. Falmouth: Urbanomic.

&zine

Ein Magazin von Studierenden der Fachrichtung Trends & Identity. Das neue *&zine* ist ein kuratiertes Magazinformat, das sich mit gegenwärtigen Wandlungsprozessen auseinandersetzt. Im Zentrum stehen sogenannte Weak Signals – schwache Signale, die auf tiefgreifende Veränderungen hindeuten. Jede Ausgabe widmet sich einem aktuellen Trendphänomen, zeichnet dessen Herkunft nach und fragt, wohin die Reise geht. Methodisch vielfältig – von Designethnographie bis Trendspotting – erkunden die Beiträge unterschiedliche Tiefen des Wandels: von Produktästhetiken und Alltagsphänomenen bis zu gesellschaftlichen und politischen Verschiebungen.

Hier treffen Designforschung, Zukunftsperspektiven und spekulative Ansätze aufeinander – kompakt, konkret und sinnlich erfahrbar.

Die folgende Bildstrecke zeigt die Titelseiten der Zines.

Seite 30

Exoskelette

Mirja Marmet, Titus Missura, 2025

<https://trendsandidentity.zhdk.ch/zine/hardware/exo-sync/>

Seite 31

Wear Hardware

Olivia Ott, Kiwi Erni, 2025

<https://trendsandidentity.zhdk.ch/zine/hardware/wear-hardware/>

Seite 32

Transhumanism

Linda Junz, Xolotl Theodor Romo Aguirre, 2025

<https://trendsandidentity.zhdk.ch/zine/upload/transhumanism/>

Seite 33

New Skin – New Me

Janina Rumpf, Lilia Jahns, 2025

<https://trendsandidentity.zhdk.ch/zine/body/new-skin-new-me/>

Seite 34

Generation 2.0X

Ludovica Eichelberg, Tristan Fallegger, 2025

<https://trendsandidentity.zhdk.ch/zine/upload/generation-2.0x/>

Seite 35

72 Hour

Ambra Vaccaro, Heaven Widrig

<https://trendsandidentity.zhdk.ch/zine/toxic/72-hour/>

Seite 36

Archiving The Self

Stéphanie Kiser, 2025

<https://trendsandidentity.zhdk.ch/zine/upload/archiving-the-self/>

Seite 37

Beta Kids

Andrii Kapalb, Flurina Helbling, 2025

<https://trendsandidentity.zhdk.ch/zine/slow/beta-kids/>

Weitere Arbeiten sind abrufbar auf:

<https://trendsandidentity.zhdk.ch/zine/depot-fuer-wandel/>

&

EX

SYNG.

Ein neues Skelett für den Menschen

Trends & Identity

&zine – Depot für Wandel

2025

Wear Hardware

Trends & Identity

&zine - Paradox of Speed

Vol. 01 / 2025

A grainy, high-contrast, black and white image of a person's face, possibly a woman, looking slightly to the right. The image has a halftone or dithered texture.

SHIT'S
GETTING
REAL
FAST

Trends & Identity
Transhumanism

&zine - Depot für Wandel

2025

New Skin

New Me

Generation

05-09 Einstieg
Wochenendtag verbringen
Schweiz bis zu 4,5
Smartphone und
Medieninhalte in rasan

Generation 2.0X

Text 1.5X

Trends & Identity

&zine - Depot für Wandel

Vol. 01 / 2025

A deep dive into party culture: memes,
archetypes, nightlife psychology, escapism
& the paradox of speed

72 HOUR

PARTY

Trends & Identity

&zine Depot für Wandel

Vol. 01 / 2025

Archiving the Self

Performative Intimacy

Authentic Data Art

Quantified Reflection

Quietified Self

Perform in Silence

Post-Privacy

Social Wrapped

Social Tracking

Intimate Curation

Weekly Wrapped

Beta Kids

The Luxury of being Offline

Trends & Identity

&zine - Depot für Wandel

Vol. 01 / 2024

Dr. Jonas Frick ist Literaturwissenschaftler aus Zürich. In seiner Dissertation interessierte er sich für die literarische Beschleunigungswahrnehmung in der Zwischenkriegszeit. Er ist Autor des Buchs «Politik der Geschwindigkeit. Gegen die Herrschaft des Schnelleren». Am Urner Institut «Kulturen der Alpen» forscht er zu Literaturen der Alpen. Abseits dessen interessiert er sich für die kulturellen Imaginationen vernetzter Computer und für literarische Erzählungen aus der Arbeitswelt.

jonas.frick@unilu.ch

Keywords: dromocracy, theft of time, class, gender, acceleration

In the Hamster Wheel of Dromocracy: Acceleration, Stagnation and the Search for a New Sense of Autonomy over Time

Dromocracy – the regime of speed – has become a defining framework of contemporary capitalism. Acceleration imperatives increasingly shape not only corporate culture but also political governance, transforming velocity into both a form of power and a source of inequality. While elites enjoy privileged access to speed and mobility, others experience chronic time poverty. Against this dromocratic regime, the text argues for reclaiming temporal autonomy.

Im Hamsterrad der Dromokratie

Beschleunigung, Stillstand und die Suche nach neuer Zeitautonomie

Jonas Frick

Vor einigen Jahren erklärte Jeff Bezos, Gründer des Tech-Konzerns Amazon, in einer Ansprache, dass die Lebensdauer von grossen Unternehmen eher bei 30 als bei 100 Jahren liege. Auch Amazon könnte diesem Schicksal folgen, doch zugleich forderte Bezos eine Verjüngungskur als Gegenstrategie, um dieses Schicksal hinauszuzögern: Amazon müsse permanent im Gründungsmodus bleiben. Diese Firmenphilosophie nennt Amazon die «Day 1»-Mentalität. Tag 1, das ist der Modus der Gründungszeit. Wer ständig am Tag 1 operiert, verhindert Alterungsprozesse. Denn bereits «Tag 2» bedeute Stillstand und Niedergang. Aus dieser Idee hat Amazon einen regelrechten Kult gemacht: Das Hauptgebäude in Seattle trägt den Namen «Day 1». Plakate an den Wänden erinnern die Mitarbeiter:innen an das Prinzip. In Stellenausschreibungen begegnet man der Botschaft. Und in jedem Aktionärsbrief wiederholt sich am Ende das Mantra: «It remains Day 1.»

Amazon steht für das Zeitalter der Beschleunigung. Und das betrifft nicht nur die Beschleunigung der Logistik und Warenzirkulation, sondern auch den Anspruch einer Gesellschaft, die in rasender Bewegung bleiben will. Stillstand gilt in der

Tag-1-Mentalität als Regression, Geschwindigkeit als Fortschritt und ewige Gegenwart als idealer Zukunftsentwurf. Was damit gemeint ist, erläuterte Bezos beispielhaft in seinem Brief an die Aktionär:innen von 2016: «Tag-2-Unternehmen» treffen zwar qualitativ hochwertige Entscheidungen, aber sie treffen sie nur langsam. Um die Energie und Dynamik von Tag 1 zu bewahren, müsse man deshalb «high-quality, high-velocity decisions» (Bezos 2017) treffen. Diese Hochgeschwindigkeitsentscheidungen seien nicht nur profitabel, sondern schaffen auch eine Unternehmenskultur, die «more fun» (ebd.) bereite.

Dromokratie beschreibt einen gesellschaftlichen Wandel hin zu einem politökonomischen Regime, in dem Macht mit Geschwindigkeit korreliert.

Was auf den ersten Blick nach Jargon aus der Ratgeberliteratur klingt, offenbart aus kulturwissenschaftlicher Perspektive eine forschungswürdige Verschiebung. Bezos' Tag-1-Philosophie deutet an, was sich unter dem Begriff Dromokratie verallgemeinern lässt. Abgeleitet vom griechischen Wort «dromos», der Lauf, beschreibt diese einen gesellschaftlichen Wandel hin zu einem politökonomischen Regime, in dem Macht (noch) stärker als zuvor mit Geschwindigkeit korreliert (Virilio/Lotringer 1984: 45). Zahlreiche Dimensionen hiervon sind in der jüngeren Forschung eingehend untersucht worden; von begrifflich-theoretischen Auseinandersetzungen mit dem Konzept der Beschleunigung über Analysen des Hochfrequenzhandels bis hin zu Untersuchungen der logistischen Beschleunigung globaler Warenketten (zur Theorie der Beschleunigung z. B. Rosa 2005; Reheis 1996; Wajcman 2015; zur kritischen Auseinandersetzung damit z. B. Lotter 2017). Ergänzend hierzu ist hervorzuheben, dass sich die Herrschaft des Schnelleren auch als ideologischer Rahmen der Gegenwart analysieren lässt. Damit gemeint ist das Ideal einer kinetischen Utopie, in der Stillstand Regression bedeutet und Geschwindigkeit zum Qualitätsmerkmal und Gebrauchswertversprechen einer Gegenwart wird, die so schnell läuft, dass die Zukunft gar nicht erst eintritt (Frick 2020: 19).

Dromokratischer Staat?

Der Beschleunigungsimperativ ist heute nicht mehr nur in Produktwerbung oder Firmenphilosophien zu finden. Als Beispiel hierfür dient die Regierung Donald Trumps. Mit einem Regierungspersonal, das sich massgeblich aus Technologieunternehmern und Risikokapitalgebern rekrutiert, folgt sie dem von Mark Zuckerberg

geprägten dromokratischen Motto «Move fast, break things» in bemerkenswerter Konsequenz. Irritation und Disruption werden zum Programm erhoben, und, wie etwa bei der libertären Kürzungsbehörde DOGE (Departement of Government Efficiency), ansatzweise institutionalisiert (Merrick 2025). Solche Übertragungen unternehmerischer Geschwindigkeitsimperative auf staatliches Handeln, in denen Regulierung und demokratische Prozesse als Hindernisse konzipiert werden und der Staat als Unternehmen gedacht (Alami 2025) und dabei zur «Startupdespotie» (Schwender 2025) degradiert wird, markieren zugleich eine neue Qualität einer dromokratischen Ideologie: Der Ruf nach Geschwindigkeit verbindet sich hier mit einem autoritären Politikverständnis, das Schnelligkeit auch in politischen Prozessen über Legitimität stellt. Etablierte Aushandlungsprozesse – bei aller Kritik an deren eigenen Defiziten – werden zugunsten einer akzelerationistischen Geschwindigkeits- und Zerstörungslogik suspendiert.

Dieses staatliche Verhältnis zur Beschleunigung wirft Fragen auf, die über den tagespolitischen Kommentar hinausreichen. Wie tief etwa reicht die intellektuelle Verwurzelung des Beschleunigungsimperativs im Umfeld der Trump-Regierung? Man denke hier etwa an Peter Thiels oder Curtis Yarvins Rezeption des akzelerationistischen Theoretikers Nick Land (Beauchamp 2019; Noys 2014). Und wie verhält sich der dromokratische Imperativ zur amerikanischen Energiepolitik? Gerade hier zeigt sich nämlich ein forschungswürdiges Spannungsverhältnis: Dieselbe Regierung, die im Modus der Disruption agiert und darüber Innovation predigt, setzt energiepolitisch auf die Reaktivierung fossiler Energieträger und damit jener Katalysatoren, die eine vorangegangene Beschleunigungswelle angetrieben haben. Ist das eine paradoxe Verweigerung gegenüber der nächsten Beschleunigungsphase, die den Kampf um dromokratische Hegemonie gegenüber dem Konkurrenten China gefährdet? Oder ist das vielmehr eine kohärente dromokratische Logik, weil Geschwindigkeit in dieser Ideologie an etablierte fossile Mobilitätsdispositive rund um das Automobil gebunden bleibt?

Rasender Stillstand

Vielleicht ist das nostalgische Verhältnis Amerikas zu den fossilen Energieträgern auch Ausdruck eines gesellschaftlichen Stillstands. Ein solcher ist durchaus mit dem Beschleunigungsbefund vereinbar. Denn dass nicht alles immer schneller und besser wird, hat Paul Virilio mit seinem Begriff des «rasenden Stillstands» (Virilio 1997) bereits vor Jahrzehnten als zentrale Dialektik der Dromokratie beschrieben. Der rasende Stillstand bezeichnet jenen merkwürdigen Zustand, in dem sich alles immer schneller bewegt, ohne dass man tatsächlich vorankommt. Kulturdiagnostisch findet man diese Erkenntnis bereits früher. In den 1920er Jahren beschrieb der deutsche Journalist Egon Erwin Kisch – bekannt als «Der rasende Reporter» – diese Erfahrung als prägendes Charakteristikum der kapitalistischen Moderne. In sei-

ner Reportage über das Berliner Sechstagerennen von 1923 traf er die Rennfahrer, die sechs Tage lang ihre Runden drehen, ohne vorwärtszukommen. Die «Elliptische Tretmühle» (Kisch 1986) sah er allerdings nicht nur bei den Sportlern, sie wird bei ihm zugleich zur Metapher für die Existenz des Menschen in einer rasenden Gesellschaft und ihren neuen Kultur- und Massenergebnissen – heute würden wir wohl vom Hamsterrad sprechen.

Der rasende Stillstand bezeichnet jenen Zustand, in dem sich alles immer schneller bewegt, ohne dass man tatsächlich vorankommt.

Was in den 1920er Jahren als erste Kulturkritik formuliert wurde, wurde später zur allgegenwärtigen Erfahrung. Wo Autos in Massenproduktion immer rascher hergestellt werden, erleben Menschen Stau auf den Strassen. Wo digitale Netzwerke rasante Datengeschwindigkeit versprechen, verbringen wir mehr Zeit vor Bildschirmen. Beschleunigung und Stillstand. Zeitgewinn und Zeitverlust können so nur in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit verstanden werden. Unsere Gegenwart hat dieses Paradox weiter verschärft. Der Ethnologe Thomas Hylland Eriksen beschrieb dies einst als «Tyrannei des Augenblicks», der wie eine «vertikale Stapelung» (Eriksen 2002: 156) von Ereignissen in immer kürzeren Zeitspannen zur Vernichtung der Zeit selbst führt. Mit dem von Bill Martin (2015) geprägten Begriff der Stapelung lässt sich das von ihm verwendete Beispiel der kulturellen Erstarrung veranschaulichen: Mit der zunehmenden Inflation von Musikdatenträgern sahen sich Ladenbesitzer:innen gezwungen, immer mehr Regale anzulegen, um die wachsende Flut neuer CDs zu stapeln. Als Folge hiervon sanken Laufzeit, Authentizität und Erinnerungswert der einzelnen CD kontinuierlich. In ganz ähnliche Richtung dachte Mark Fisher die kulturelle Erstarrung des kapitalistischen Realismus (Fisher 2009): In der Ereignisverdichtung der Beschleunigung gleicht die Gegenwart einem detemporalisierten Raum, der kulturell und politisch keine Innovation und keine utopischen Zukunftsentwürfe mehr zulässt. Auch diese Beobachtung ist nicht neu. Jean Baudrillard sprach bereits 1990 davon, wie das Jahr 2000 nicht stattfinden werde, da es für Geschichte eine Zeit der Konsolidierung braucht, die im Leben der Echtzeit nicht mehr möglich ist (Baudrillard 1990).

Beschleunigung über unterschiedliche Kategorien denken

Solche kulturpessimistischen Thesen fallen leicht von der Hand, weil sie auf den ersten Blick einleuchten, allerdings oft weder in ihrer tatsächlichen Wirkungsmacht noch in ihrer inneren Kohärenz untersucht werden. Womöglich ist es deshalb angebracht, den kulturwissenschaftlichen Blick stärker wieder auf die Materialität der Dromokratie zu lenken. Geschwindigkeit als gesellschaftliches Verhältnis ist stets auch Ergebnis staatlicher und privater Infrastruktur. Sie ist geprägt von Räumen, Grenzen, Überwachung und Kontrollen. Beispielhaft zeigt sich dies in der globalen Logistikinfrastruktur mit ihrem Versprechen reibungsloser Warenströme, das zugleich auf massiven staatlichen Infrastrukturausbau und einer räumlichen Fixierung von Arbeitskräften angewiesen ist (Toscano 2014). Solche materiellen Bedingungen der Dromokratie generieren wiederum Formen sozialer Ungleichheit, weshalb sich Beschleunigungsphänomene analytisch auch gewinnbringend entlang der Kategorien Klasse und Geschlecht denken lassen.

Die Auseinandersetzung mit klassen- und geschlechtsspezifischem Zeitdruck und Zeitknappheit ist in der soziologischen Forschung durchaus etabliert (z. B. Chatzitheochari/Arber 2012). Aus kulturwissenschaftlicher Perspektive lässt sich Folgendes zusammenfassen: Mit Virilio gesprochen, kann Dromokratie gleichzeitig als «Fahrgesellschaft» und «Jagdgesellschaft» (Virilio 1978: 86) gedacht werden. Als Jagdgesellschaft ist die Dromokratie eine militarisierte Klassengesellschaft, die ungleiche Verfügungsgewalt über Geschwindigkeit und Zeit hervorruft. Auf der einen Seite steht jene Gruppe, die in Hochgeschwindigkeit um die Welt jettet und sich diese Freizeit auch deshalb leisten kann, weil sie zeitraubende Reproduktionsarbeit auf Angestellte externalisiert. Auf der anderen Seite stehen proletarisierte Schichten, die zum einen zu Immobilität gezwungen werden, sei es aufgrund von Grenzziehungen oder aufgrund fehlender finanzieller Möglichkeiten, und zum anderen auch unter ständiger «Zeitarmut» infolge «fremdbestimmter Zeit» leben. Freilich ist Zeitarmut nicht gleich Zeitarmut. Zu unterscheiden wäre etwa, ob Beschleunigung sich als neue Disziplinierung am Arbeitsplatz manifestiert – etwa durch neue Überwachungsmethoden in Echtzeit – oder als existenzielle Unsicherheit, weil der flexibilisierte Zugriff auf die eigene Arbeitskraft nur zum Leben am Existenzminimum reicht. Letzteres wurde in den letzten Jahren im Begriff des «Prekariats» zusammengeführt (Standing 2011). Auch die Dimension des Geschlechts lässt sich mit dem Thema «Zeitarmut» verknüpfen, einerseits ideologisch im Sinne dessen, dass Geschwindigkeitsrausch spätestens seit dem Futurismus mit Männlichkeitsphantasien verbunden war, andererseits auch soziologisch fundiert: Beispielsweise beantworteten arbeitende Mütter in einer US-amerikanischen Studie von 2009 die Frage, ob sie sich immer gestresst fühlen, öfter mit «Ja» als Väter (Parker 2009). Das heisst nicht, dass Väter nicht auch gestresst sein können, doch die Differenz gibt Hinweise auf strukturelle Unterschiede: Frauen erfahren in der Regel eine grössere

Fragmentierung ihrer Freizeit. Das heisst, die Wahrscheinlichkeit ist grösser, dass sie durch Anforderungen von Care-Arbeit unterbrochen werden (Sullivan 2008: 21). Nicht nur deswegen war das Thema «Zeit» in den letzten Jahren immer wieder wichtiger Gegenstand feministischer Forschung und Theoriebildung (z. B. Beier 2025; Wajcman 2015).

Für eine Gewerkschaft der Zeitdiebe

Wenn Beschleunigung zu neuen Formen der Zeitarmut führt, dann wird der Ruf nach mehr «Zeitautonomie» zur Gegenstrategie. Um diesbezüglich nicht in Phrasen zu sprechen, sei als Abschluss auf einen etwas provokanteren Vorschlag verwiesen, den die durch den Situationismus inspirierte kalifornische Zeitschrift *Processed World* in den 1980er-Jahren entwickelte (Frick 2025: 55 ff.). In der antikapitalistischen Zeitschrift, die von und für Büro-Angestellte herausgegeben wurde, rief man in der 30. Ausgabe zur Gründung einer «Gewerkschaft der Zeitdiebe» auf. Unter der Parole «Time is money! Steal some today!» (*Processed World* Nr. 30 1992/93: 65) ermutigte man die Leser:innen dazu, «der Logik des Marktes so viel Zeit wie möglich zu entreissen» und hierfür mit dem Widerstand am Arbeitsplatz zu beginnen, beispielsweise, so eine frühere Ausgabe, indem man spät kommt, früh geht und die Pausen und die Mittagspause so weit wie möglich ausdehnt (*Processed World* Nr. 11 1984). Eine solche Gewerkschaft der Zeitdieb:innen würde, so die Argumentation, auch dem Gewerkschaftsbegriff seine eigentliche Bedeutung zurückgeben. Sie würde Individuen unter dem gemeinsamen Ziel des Zeitdiebstahls vereinen, ohne sie in Berufszweige oder Partikularinteressen zu spalten. Zeitdiebstahl erscheint so als universeller Akt des Klassenkampfes. In Zeiten, in denen Produktivitäts-Apps jede Minute überwachen, Manager:innen von Hochgeschwindigkeitsentscheidungen schwärmen und in denen wir gleichzeitig unter ständiger Zeitarmut leben, gewinnt dieser Ansatz als Gegenerzählung neue Relevanz: Zeitdiebstahl ist nicht bloss individueller Widerstand, sondern Möglichkeit einer Politisierung des beschleunigten Alltags in Form eines Rufes nach Wiedergewinnung jener Zeit, die dem Menschen in der Dromokratie abhandenkommt.

Referenzen

- Alami, Ilias (2025): *Imperial State Capitalism*, in: Transition Security Project. Online: <https://transitionsecurity.org/imperial-state-capitalism/> (6. Februar 2026)
- Baudrillard, Jean (1990): *Das Jahr 2000 findet nicht statt*. Berlin: Merve-Verlag.
- Beauchamp, Zack (2019): *Accelerationism: the obscure idea inspiring white supremacist killers around the world*, in: Vox. Online: <https://www.vox.com/the-high-light/2019/11/11/20882005/accelerationism-white-supremacy-christchurch> (12. Januar 2026).
- Beier, Friederike (2025): *Zeiten der Sorge. Ökofeministische Zeitpolitik und die Temporalitäten von more-than-human-care*, in: Österreichische Zeitschrift für Soziologie 50 (1), 10. <https://doi.org/10.1007/s11614-025-00591-9>.
- Bezoz, Jeff (2017): 2016 *Letter to Shareholders*. Amazon News. <https://blog.aboutamazon.com/company-news/2016-letter-to-shareholders> (12. Januar 2026).
- Chatzitheochari, Stella und Sara Arber (2012): *Class, gender and time poverty: a time-use analysis of British workers' free time resources*, in: The British Journal of Sociology 63 (3), 451–471. <https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2012.01419.x>.
- Eriksen, Thomas Hylland (2002): *Die Tyrannei des Augenblicks. Die Balance finden zwischen Schnelligkeit und Langsamkeit*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Fisher, Mark (2009): *Capitalist Realism. Is There No Alternative?* Ropley: Zero Books.
- Frick, Jonas (2025): *Downtime. Literatur, Digitalisierung und Klassenkampf*. Münster: Verlag Westfälisches Dampfboot.
- Frick, Jonas (2020): *Politik der Geschwindigkeit. Gegen die Herrschaft des Schnelleren*. Wien: Mandelbaum.
- Kisch, Egon Erwin (1986): *Elliptische Tretmühle (227–231)*, in: Ebd.: Der rasende Reporter. Hetzjagd durch die Zeit. Wagnisse in aller Welt. Kriminalistisches Reisebuch. Berlin.
- Lotter, Konrad (2017): *«Zeit» und «Beschleunigung» in Marx' Kritik der politischen Ökonomie*, in: Zeitschrift Marxistische Erneuerung Nr. 111, 149–164.
- Martin, Bill (2015): *Listening to the Future. The Time of Progressive Rock, 1968–1978*. Chicago: Open Court.
- Merrick, John (2025): *Delete, Delete, Delete*, in: The Break-Down 1. Online: <https://www.break-down.org/delete-delete-delete/>, zuletzt geprüft am: 9. Januar 2026.
- Noys, Benjamin (2014): *Malign Velocities. Accelerationism & Capitalism*. Winchester: Zero Books.
- Parker, Kim (2009): *The harried life of the working mother*. Washington, DC: Pew Research Center. Abgerufen von <https://www.pewresearch.org/social-trends/2009/10/01/the-harried-life-of-the-working-mother/> (9. Januar 2026).
- Processed World Collective (Hg.) (1992/93): *Processed World*, Nr. 30, San Francisco.
- Processed World Collective (Hg.) (1984): *«The Tyranny of Time»*, in: Processed World, Nr. 11, San Francisco.
- Reheis, Fritz (1996): *Die Kreativität der Langsamkeit. Neuer Wohlstand durch Entschleunigung*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Rosa, Hartmut (2005): *Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Schwender, Thomas (2025): *Markt, Macht, Musk: Monopolkapital und Startupdespotie*, in: Widerspruch 84, 25–33.
- Standing, Guy (2011): *The Precariat: The New Dangerous Class*. London: Bloomsbury Academic.
- Sullivan, Oriol (2008): *Busyness, Status Distinction and Consumption Strategies of the Income Rich, Time Poor*, in: Time & Society 17 (1), 5–26. <https://doi.org/10.1177/0961463X07086307>.
- Toscano, Alberto (2014): *Lineaments of the Logistical State*, in: Viewpoint Magazine. Online: <https://viewpointmag.com/2014/09/28/lineaments-of-the-logistical-state/> (9. Januar 2026).
- Virilio, Paul (1997): *Rasender Stillstand*. Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verlag.
- Virilio, Paul (1978): *Fahren, fahren, fahren ...* Berlin: Merve Verlag.
- Virilio, Paul und Sylvère Lotringer (1984): *Der reine Krieg*. Berlin: Merve Verlag.
- Wajcman, Judy (2015): *Pressed for Time. The Acceleration of Life in Digital Capitalism*. Chicago: University of Chicago Press.

André Frei is a social and intercultural psychologist and works as a scientific collaborator at the Geneva School of Health Sciences (HES-SO). In his Master's thesis *The Need for Speed*, he explores TV series speed-watching and shows how time pressure, attention regulation and social synchronisation shape this emerging habit. This article links speed-watching and speed-listening to acceleration culture and asks what an accelerated future might look like when tempo becomes adjustable.

andre.frei@hesge.ch

Keywords: Zukunftsforschung, Werkzeug, multiperspektivisch, Zukunftsszenarien, Ganzheitlichkeit

Need for Speed: Was Speed-Watching und Speed-Listening über die Zukunft der Beschleunigung verraten

Speed-Watching (das Anschauen audiovisueller Inhalte in beschleunigter Wiedergabe) und Speed-Listening (das Hören von Audioinhalten in beschleunigter Wiedergabe) entwickeln sich zunehmend zu alltäglichen Praktiken. Auf Grundlage einer explorativen Umfrage unter 240 französischsprachigen Speed-Watcher:innen analysiert dieser Beitrag zentrale Nutzungsmuster (Plattformen, Geräte, Häufigkeit), zentrale Motivationen (Zeitersparnis, Verdichtung von Inhalten, Aufmerksamkeit) sowie zwei Nutzungsprofile: gelegentliche Speed-Watcher:innen und sogenannte Speed-Binge-Watcher:innen. Der Beitrag argumentiert, dass diese Praktiken als Indikatoren einer beschleunigten Zukunft verstanden werden können, in der das Tempo von Medienkonsum zunehmend variabel ist und zugleich gesellschaftlich ausgehandelt werden muss.

Keywords: acceleration culture, speed-watching, speed-listening, time pressure, attention regulation, loss of control

The Need for Speed

What Speed-Watching and Speed-Listening Reveal About the Future of Acceleration

André Frei

Speed-watching (watching audiovisual content in accelerated playback) and speed-listening (listening to audio content in accelerated playback) are becoming everyday habits. Based on an exploratory survey of 240 French-speaking speed-watchers, this article reports the main patterns (platforms, devices, frequency), key motives (time saving, synthesis, attention) and two user profiles (occasional speed-watchers vs. speed-binge-watchers). It argues that these practices are signals of an accelerated future where tempo becomes adjustable and contested.

Speed-watching is the practice of watching audiovisual content in accelerated playback, for example at x1.25, x1.5, and sometimes even higher. Playback speed has become standard: what once required special software is now integrated into platforms. Netflix, for example, tested variable playback speed on mobile devices as early as 2019. This is not a trivial feature: it is a small technology of acceleration that turns the creator's pace into a user-controlled setting. Futures thinking pays attention to such «small» interface shifts because they often signal deeper changes in how time, attention and productivity are valued.

To move beyond opinion, the 2023 Master's thesis *The Need for Speed: A Comprehensive Analysis of Speed-Watching Habits in TV Series Viewing* explored TV series speed-watching through an online survey of 240 French-speaking participants who had watched series at accelerated speed (Frei 2023). The exploratory

study mapped patterns (frequency, proportion of viewing, episodes per session, devices) and examined links with motivations, fear of missing out (FoMO), trait self-control and cognitive flexibility. A key outcome regarding heterogeneity was the identification of the two sub-profiles beyond a «general» profile: occasional speed-watchers and speed-binge-watchers, who displayed different levels of loss of control.

Across media: from series to speed-listening

Speed-watching is only one expression of a broader «speed-up» repertoire. In the survey, 90% of participants reported speeding up not only series but also videos on platforms such as YouTube. The same logic has also entered everyday communication. Many people now speed-listen to podcasts, online lectures and voice messages to keep up with social and work threads. Interestingly, some participants explicitly described an «introduction to speed-watching through speed-listening», suggesting that once speed becomes comfortable in one format, it can transfer to others. This cross-media diffusion matters for the future of acceleration. It normalises the idea that time is adjustable and that content should adapt to the user's tempo.

Key findings of the Master's thesis (N = 240; Frei 2023)

Adoption: 35.4% started speed-watching TV series in 2019 or earlier, 20.8% during the 2020 COVID lockdown, 27.9% in 2021 and 15.8% in 2022.

Frequency: 36.7% speed-watch less than once a month, 39.6% once to several times/month, 16.3% once to several times/week, 7.5% almost daily.

Sessions: 34.2% speed-watch one episode per session; 5.0% report more than six episodes in a row.

Platforms and devices: Netflix is the most used platform (75.6%); speed-watching happens mainly on smartphones (59.6%) and laptops (57.9%).

Motives: save time (63.5%), synthesise/skip «useless» passages (49.0%), capture the essence (36.2%), increase concentration (28.1%).

Impact: 88.3% consider it non-problematic while 10.4% report negative impact (e.g. irritation when things are slow, difficulties with normal speed, stress). 83.3% believe they could return to standard speed.

Two quick portraits make the contrast tangible. The «occasional speed-watcher» speeds up a slow recap or dragging episode to protect time for sleep, study or social

life, then returns to x1 when emotions or aesthetics matter. The «speed-binge-watcher» combines higher speeds with longer sessions: acceleration becomes the condition for consuming more, and stopping feels like falling behind, whether it be the story, the group conversation, or one's own checklist (Frei 2023). The same split can appear in speed-listening: some people only accelerate long podcasts, while others routinely double the pace of every voice note because «there are too many messages to keep up with».

What speed-watching looks like in practice

Most people do not «max out» speed. In the sample, the average playback speed cluster sits between x1.25 and x1.5 for 60.8% of participants. The choice of speed also depends on the type of series for most viewers (82.5%). It is important to note that speed-watching is often selective rather than uniform and is used to reduce perceived «slow» moments, to recap, or to keep attention engaged. A similar logic appears in speed-listening: people rarely speed up everything equally, but rather accelerate specific formats or specific moments, while returning to normal speed when content feels emotionally important or complex. It is also mobile-friendly. The dominance of smartphones and laptops suggests that acceleration is strongly linked to portability and «fitting content in» between other tasks.

When daily life feels overloaded, accelerating leisure can feel like a rational adaptation, yet it also risks making time scarcity feel even more «normal». In fact, speed-watching seems persistent.

Acceleration culture: doing more in less time

The dominance of «saving time» is revealing. It suggests that entertainment is increasingly treated like a task, something to optimise, compress and complete. From a futures perspective, this fits a broader dynamic. Efficiency logics migrate into more and more domains. Leisure becomes permeable to performance. When daily life feels overloaded, accelerating leisure can feel like a rational adaptation, yet it also risks making time scarcity feel even more «normal». In fact, speed-watching seems persistent: since initiation, 50.0% reported their practice remained stable and 27.9% reported it increased (only 22.1% decreased). When acceleration becomes an everyday tool, it can become a default response to overload.

Attention and concentration management: speed as self-regulation

A second driver is paying attention. Many participants reported speeding up to make the series «more dynamic» and increase concentration. In other words, speed becomes an attention-regulation tool, not only a time-saver. But this tool can shift the baseline: some respondents reported irritation when content feels slow, and difficulty watching at normal speed. In futures terms, this raises a question: if we train ourselves to need higher stimulation density, what happens to forms of media, and forms of life, that rely on slowness?

Research on accelerated lectures suggests that comprehension costs are modest at moderate speeds, but higher costs emerge as speed increases or as the audience changes (Murphy et al. 2021, 2023; Wilson et al. 2018). Even if entertainment and education are not the same thing, the underlying trade-off of time gained vs. processing depth may reappear across contexts.

FoMO and social catch-up: staying current

Speed-watching is also social. The fear of being late can become fear of exclusion from shared conversations and spoilers. In the analyses, the COVID lockdown appears as a «speed incubator»: people who started during 2020 were more socially motivated (e.g. to facilitate social relationships) than those who started before COVID, and they also showed higher loss-of-control indicators (e.g. watching more episodes than initially planned). More broadly, speed-watching can function as a synchronisation tool: it reduces the time needed to be up to date, aligning personal tempo with network tempo.

Loss of control and habituation: when acceleration becomes the baseline

The most future-relevant distinction is between occasional speed-watching and speed-binge-watching. A hierarchical cluster analysis identified two groups: speed-binge-watchers (69.6%), who speed-watch several times/month, speed up more than a third of their series viewing and watch almost three episodes per session; and occasional speed-watchers (30.4%), who rarely speed-watch and speed up about 10% of viewing. Speed-binge-watchers showed higher coping/escapism, binge-watching and loss-of-control scores than occasional users. At the habit level, frequency seems to matter, with participants who speed-watch one or several times a week (or more) having significantly higher loss of control than those who speed-watch less than once a month. This is where the «minority but real» harms become meaningful signals. The negative impacts reported, such as irritation when things are slow, difficulty with normal speed, stress or decreased pleasure, suggest a possible habituation loop for some viewers. If acceleration becomes the baseline, slowness can be experienced not as a choice, but as friction.

Tempo as a new literacy and a new inequality

If acceleration keeps spreading, «tempo management» may become a form of everyday literacy: knowing when speed helps, such as when catching up, reviewing or sustaining attention, and when it harms, such as when deep comprehension, emotion or rest are required. The fact that speed-watching is most common on «quick» devices like smartphones and laptops may reflect an «emergency» mode, in which people use spare minutes between other obligations rather than dedicating time to a full, paced viewing experience. In that future, the ability to slow down could become a luxury: people with fewer constraints can afford slowness, while others feel pushed toward constant compression. Platforms could support healthier tempo choices (e.g. speed reminders or auto-return to x1 after long sessions), but the broader challenge remains cultural: can we keep spaces where slow is not a failure?

Future trajectories: three scenarios

Normalisation: tempo control becomes a standard cultural expectation.

Platform forms expand speed settings, integrate «smart speed» by genre, and users develop tempo habits (fast for recap, normal for emotion).

Polarisation: fast media and slow media split. Some viewers optimise throughput; others protect slowness as a wellbeing and aesthetic value.

Tempo hygiene: as some users report stress of habituation, new norms emerge such as personal rules, platform nudges, or «pace literacy» that helps people decide when speed supports goals and when it harms recovery.

A practical indicator to track is whether «normal speed» starts to feel emotionally flat or cognitively uncomfortable. If that threshold shifts at scale, acceleration will no longer be an option, but a norm, reshaping how stories are written, how we learn, and how we relate to one another.

Conclusion

Speed-watching is a micro-practice with macro-meaning. It appears primarily driven by time constraints and attention management, and sometimes by the desire to socialise. It also includes a subgroup (speed-binge-watchers) who report higher loss of control. Connecting it to speed-listening suggests a wider future where tempo is increasingly adjustable. In an accelerated future, the key question is not whether speed exists, but whether we can maintain the ability to choose slowness when necessary.

References

- Frei, A. (2023): *The Need for Speed: A Comprehensive Analysis of Speed-Watching Habits in TV Series Viewing* (Master's thesis, unpublished). University of Lausanne, Switzerland.
- Murphy, D., K. Hoover, K. Agadzhanian, J. Kuehn and A. Castel (2021): *Learning in Double Time: The Effect of Lecture Video Speed on Immediate and Delayed Comprehension*, in: *Applied Cognitive Psychology* 36. <https://doi.org/10.1002/acp.3899>.
- Murphy, D., K. Hoover and A. Castel (2023): *The Effect of Video Playback Speed on Learning and Mind-Wandering in Younger and Older Adults*, in: *Memory* 31: 1–16. <https://doi.org/10.1080/09658211.2023.2198326>.
- Przybylski, A. K., K. Murayama, C. R. DeHaan and V. Gladwell (2013): *Motivational, Emotional, and Behavioral Correlates of Fear of Missing Out*, in: *Computers in Human Behavior* 29(4): 1841–1848. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014>.
- Wilson, K. E., L. Martin, D. Smilek and E. F. Risko (2018): *The Benefits and Costs of Speed Watching Video Lectures*, in: *Scholarship of Teaching and Learning in Psychology* 4(4): 243–257. <https://doi.org/10.1037/stl0000127>.

Das Zukunfts- interview

Fosca Tóth ist Transformationsstrategin für Kultur, Innovation und urbane Zukünfte. Sie gestaltet Brücken zwischen Menschen, Ideen und Projekten in Entrepreneurship, Kreativwirtschaft, Foresight und Markenstrategie. Gemeinsam mit Markus Iofcea leitet sie das FutureCraft Studio parazeen, mit Thilán Mendis das Designstudio the Flower shop. Sie ist Vorstandsmitglied bei swissfuture und Mitglied von Placemaking Switzerland.

Fosca Tóth Studio & Complices
foscatoth.com

«Schwarz-Weiss-Malerei gibt es bei mir nicht, ich stelle mir vielmehr Nuancen vor, die sich je nach Perspektive verändern.»

In der gegenwärtigen Interviewreihe stellen wir Mitglieder des swissfuture-Vorstands vor. Gesprächspartnerin dieser Ausgabe ist die Transformationsstrategin Fosca Tóth. Sie spricht über schnelle Veränderungen in unserer Welt und die Gefahr von sich verengenden Blickwinkeln – und darüber, warum sie trotzdem pragmatisch-optimistisch bleibt und warum Eleganz und Charme ihr Hoffnung verleihen.

Mit welchen Zukunftsthemen beschäftigen Sie sich aktuell?

Mehrheitlich mit zwei Themenfeldern: mit der Zukunft urbaner Räume und der Bildung. Ein Fokus liegt auf der Zukunft der regionalen Kulturförderung. Hier untersuche ich in einem Fachteam das Zusammenspiel der unterschiedlichen urbanen Entwicklungsdynamiken in Bezug auf die kantonale Kulturförderung des Kantons Zürich. Auch setze ich mich mit föhlenden und migrierenden Räumen auseinander. Das Dazwischenliegende und das, was alles zusammenhält, fasziniert mich. Ebenso wie beim zweiten Fokus. Zusammen mit Markus Iofcea (parazeen) beschäftigen wir uns mit der Brücke zwischen der zukünftigen Arbeitswelt und dem, was den nächsten Generationen in der Schule vermittelt wird. Eine grosse Lücke klafft nämlich zwischen dem, was in der Grundausbildung gelehrt und was später gefragt sein wird. Ein unabdingbares Thema, weil es um Sinnstiftung und Selbstwirksamkeit geht.

Wie würden Sie in drei Stichworten den Zustand der Welt beschreiben?

Scharfkantig, weisstünchend und schwarzmalend.

Welche Veränderungen nehmen Sie in unserer Gesellschaft wahr? Und welche wünschen Sie sich?

Stillstand in voller Bewegung, ein Paradox: Das Leben verändert sich schnell, während sich das Blickfeld verengt. Die Schnelligkeit und die Komplexität überfordern. Zum eigenen Schutz und zum Kontrollgewinn wird Veränderung mit Skepsis oder Furcht begegnet, das bereitet mir Sorgen. Weil damit auch einhergeht, dass Andersartigem und Unbekanntem mit Ignoranz oder gar Argwohn begegnet werden – eine unschöne Facette unserer Gesellschaft. Weltbilder werden zementiert, starre Muster entstehen, die einen Zaun um das Bekannte formen. Grenzen werden geschlossen statt Räume geöffnet. Und da schliesse ich meinen Wunsch an: Humanismus. Eine Menschlichkeit im Sinne einer toleranten, am Wohl des Gegenübers interessierten Gemeinschaft, die Reibung aushält und versteht, echte Verbindungen einzugehen. Ich wünschte mir mehr Wohlwollen und gegenseitigen Respekt. Das setzt voraus, dass wir verstehen, dass verschiedene Realitäten koexistieren – und dass die Welt nicht von selbst zusammenhält. Das wünschte ich mir. Doch an welche Gottheit richte ich bloss diesen Wunsch? Währenddessen kremple ich die Ärmel hoch und schraube an Zukunftsbildern, die tragen, und Gestaltungsprinzipien, die wirken.

Sind Sie zukunftsoptimistisch oder -pessimistisch? Warum?

Pragmatisch-optimistisch, würde ich sagen, trifft es am ehesten. Ein Mix aus einem Glauben an das werdende und einer vorweggenommenen *Ernüchterung*, dass nicht alles so sein wird, wie man es sich vorstellt oder wünscht – nicht besser oder schlechter, einfach anders. In mir wohnt eine Zuversicht, dass auch in den schlimmsten Situationen ein Funke Hoffnung besteht, Schönes vorhanden sein kann und sich ungeahnte Wege eröffnen können. Nicht aufzugeben, sondern mutig voranzugehen, auch wenn man nur vor sich hin tastend vorankommt.

Schwarz-Weiss-Malerei gibt es bei mir nicht, ich stelle mir vielmehr Nuancen vor, die sich je nach Perspektive verändern. Daher ist mir persönlich Pessimismus fremd, aber ich lasse ihn nicht aussen vor, solange es pessimistische Menschen gibt. Und deren Existenz, glaube ich, ist nicht aus unserer Welt wegzudenken. Oder bin ich jetzt etwa pessimistisch?

Welche Innovation wünschen Sie sich?

Nebst Teleportation (wäre wirklich manchmal sehr praktisch) eine automatische Durchsetzung von Rechten. Stellen Sie sich vor, «Recht zu erfahren» wäre eine Alltäglichkeit. Die Grundrechte würden automatisch gewahrt, die Rechtsverletzungen

gen automatisch erkannt und das Unrecht würde systematisch analysiert werden – und zwar unabhängig davon, ob man selbst um sein Recht weiss oder nicht. Es wäre eine Innovation, die für systemische Gerechtigkeit sorgen würde. Dies hätte tiefgreifende Konsequenzen auf die Gesetzgebung, deren Auslegung und die Selbstbestimmung der Bürger:innen. Dabei wären klare ethische Richtlinien sowie Transparenz des Kontrollsystems entscheidend, da nur so das Vertrauen der Menschen entstehen kann. Es würde einen immensen Fortschritt bedeuten, dass Menschen nicht mehr für ihre Rechte kämpfen müssen.

Was wird in unserer Gesellschaft in 30 Jahren anders sein?

Wenn wir 30 Jahre zurückblicken und dann ins Jahr 2056, was erkennen wir? Unerwartete Wendungen, unterschwellige Veränderungen – und das Erbe der Babyboomer. Auch wenn ich kein Fan von Generationendenken bin, helfen sie uns, Werte, Paradigmen und Haltungen einzuordnen. Die biologische Lebensspanne der Babyboomer würde sich dann – nach heutiger Vorstellung – dem Ende ihrer Lebensspanne nähern. Der Planet wird uns weiterhin vor Herausforderungen stellen. Die Menschen werden dieselben sein und doch ganz andere. Die Natur formt und verformt sich; Instabilität ist die Norm des physikalischen Gleichgewichts. Kurzum, alles wird anders sein, alles wird gleich bleiben. Was genau anders sein wird, dazu müsste ich das Orakel befragen. Was klar ist, die Entwicklungen werden nicht linear sein. Und auch nicht den Trends und Megatrends folgen. Es lohnt sich, den Kern menschlicher und gesellschaftlicher Werte anzuschauen. Denn der Mensch mit seinen Weltbildern gestaltet die Welt und damit die Zukunft. Aus systemischer Sicht werden grundsätzliche Fragen relevant bleiben: Was bedeutet «Sinn stiften»? Wie können wir «Wert schaffen» oder «Kultur leben»? Wie wird Macht gebildet und genutzt?

Was lässt Sie hoffen?

Humor und Selbstironie ist das eine, das andere ist Charme und Eleganz. Das mag banal klingen, aber es sind für mich essenzielle Faktoren. Eine aufmerksame, beobachtende Distanz zu sich selbst und anderen schafft Raum für Empathie und Andersartigkeit. Damit einher geht die Freude an Sprache, an Rhythmus und an feinen Nuancen des Miteinanders. Wenn man gemeinsam lachen will und sich (gegenseitig) Gutes tut, braucht es Einfühlungsvermögen und einen Raum, in dem Dinge entstehen können. Vielleicht ist es genau das, was alles verbindet: die Freude an dem, was zwischen uns entstehen kann. Ein verführerisches Elixier, das unser Dasein durchzieht. Eine Art *Raison d'être* getragen von kreativer Zuversicht. Kurzum, dort liegt meine Hoffnung: in der menschlichen Veränderungskraft.

Studien zur Zukunft der Schweiz

Raumkonzept Schweiz: Eine Idee, wie die Schweiz 2050 aussehen könnte

**Bundesamt für Raumentwicklung ARE,
Sektion Bundesplanungen**

**Autor:innen: Regina Gilgen, Lena Poschet,
Roberto Segá**

Publikationsjahr: 2026

Kontakt: raumkonzept-schweiz.ch/kontakt

- Wo wollen wir in Zukunft leben und arbeiten?
- Wie können wir den Boden nachhaltig nutzen?
- Wer was plant was?

Die Schweiz verändert sich. Der Raum ist begrenzt, die Bevölkerung wächst und die Bedürfnisse steigen. Der Wandel zeigt sich etwa in der Art, wie Menschen Quartiere gestalten, wie sie sich fortbewegen oder wie sie einen Fluss renaturieren. Die Entwicklungen der letzten Jahre machen es nötig, herkömmliche Prinzipien der Raumnutzung anzupassen. Angesichts des Klimawandels, des Verlustes an Biodiversität, der Notwendigkeit, Siedlungen nach innen zu entwickeln, und des demografischen Wandels verändern sich die Aufgaben in der Raumentwicklung.

Um die anstehenden Herausforderungen zu meistern, braucht es eine gemeinsame Perspektive und einen geeinten politischen Willen von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden. Kooperation muss über räumliche, fachliche und institutionelle Grenzen hinausreichen. Damit im ganzen Land Chancen genutzt und Synergien entstehen können, bedarf es des gegenseitigen Verständnisses und der Kompromissbereitschaft, aber auch effizienter Planungsverfahren.

Darum gibt es das Raumkonzept Schweiz. Es ist ein gemeinsamer Orientierungsrahmen und eine Grundlage für die nachhaltige räumliche Entwicklung des Landes am Zeithorizont 2050.

Das Raumkonzept besteht aus zwei Teilen: Im ersten Teil benennt es Herausforderungen, formuliert Ziele und stellt Strategien auf, um die Absichten in die Tat umzusetzen. Im zweiten Teil gibt es Einblick in die Prioritäten und Besonderheiten der zwölf Handlungsräume.

Vielfalt, Qualität und nachhaltige Entwicklung fördern

Das Raumkonzept Schweiz strebt eine vielfältige Schweiz an, die es allen Bewohnerinnen und Bewohnern – auch jenen zukünftiger Generationen – ermöglicht, sich gesellschaftlich und wirtschaftlich zu entfalten. Gutes soll erhalten bleiben, aber es soll auch Platz für Neues entstehen. Dazu ist es nötig, umweltverträglich zu handeln, die Ressourcen zu schonen, bestehende Strukturen weiterzuverwenden und für den begrenzten Raum Sorge zu tragen.

Sechs Ziele umreissen das räumliche Leitbild für die Schweiz: Das Land ist vielfältig, attraktiv und gut vernetzt. Es nutzt seine Entwicklungspotenziale. Der Zusammenhalt zwischen den Regionen und die Solidarität in der Gesellschaft ist stark. Die natürlichen Lebensgrundlagen sind gesichert. Klimaangepasste Siedlungen, Kultur- und Naturlandschaften schaffen ein identitätsstiftendes Umfeld. Die Mobilität und die Energieversorgung sind effizient, ressourcenschonend und umweltverträglich. Eine innovative Raumnutzung unterstützt nachhaltige Lebensstile, und es gibt in allen Regionen der Schweiz Raum zum Wohnen und Wirtschaften.

Drei Strategien machen deutlich, was es braucht, um die Ziele zu erreichen: Die erste Strategie stärkt die polyzentrische Organisation des Landes, die auf einer Vielzahl kleiner, mittlerer und grosser Zentren beruht. Zentren, die nahe beieinanderliegen oder funktional zusammenhängen, pflegen die Kooperation. Sie bilden ein Netzwerk, das sich über die ganze Schweiz und darüber hinaus erstreckt. In der Raumentwicklung regt die Zusammenarbeit – etwa in Handlungsräumen, funktionalen Räumen oder Grenzübereichen – zu gesamtheitlichem Denken an, das massgeschneiderte Lösungen hervorbringt. Die zweite Strategie schützt die natürlichen Lebensgrundlagen und fördert eine hohe landschaftliche

und bauliche Qualität. Sie dämmt die Zersiedelung ein, indem sie kompakte und klimaangepasste Siedlungen unterstützt – vorwiegend im Bestand durch Transformation oder Verdichtung. Sie begünstigt offene Landschaften, die sich an den Klimawandel anpassen, und vernetzt Ökosysteme. Die dritte Strategie gewährleistet genügend Raum für bedarfsgerechtes und bezahlbares Wohnen und Arbeiten im Hinblick auf eine wachsende Bevölkerung und Wirtschaft. Sie fördert eine effiziente Raumnutzung und die multimodale Mobilität. Die systemische Herangehensweise, die der Strategie zugrunde liegt, erleichtert es, Verkehrs- und Energieinfrastrukturen umsichtig auszubauen und zugleich umwelt- und klimagerecht zu gestalten, um eine gute Erschliessung und eine sichere Versorgung sicherzustellen.

Die Schweiz der Zukunft zeichnen

Zu jeder Strategie des Raumkonzepts gibt es eine Karte. Die Rolle der drei Karten besteht darin, zwischen Vision und Handeln eine Brücke zu schlagen. Sie verleihen dem Text eine räumliche Dimension. Die Karten des Raumkonzepts, die von konventionellen kartografischen Darstellungen abweichen, sind ein Mittel, um zu synthetisieren: Sie übersetzen abstrakte Vorstellungen in anschauliche, räumlich verankerte Bilder.

Insofern konkretisieren die Karten des Raumkonzepts die Handlungsansätze für die ganze Schweiz. Zugleich zeigen sie dank einer sorgfältigen grafischen Gestaltung geografische Identitäten und lokale Besonderheiten.

Auf der Karte zur Strategie 1 (Abb.: Seite 63) werden beispielsweise die polyzentrische Struktur, die Zusammenarbeit und die regionale Vielfalt dargestellt: Ein dichtes Netz verbindet grosse, mittlere und kleine Zentren miteinander und hebt den Zusammenhalt des Landes hervor. Es verdeutlicht sowohl die Einflussbereiche der grossen städtischen Zentren als auch die wichtige Rolle der Regionalzentren für ihr Umland. Die grafische Grösse der Zentren gibt die Summe der Bevölkerung und der Arbeitsplätze wieder, die aufgrund der Bevölkerungs- und Beschäftigungsprognosen für 2050 zu erwarten sind.

Die zwölf Handlungsräume unterstreichen die grossräumige Zusammenarbeit über Kantons- und Landesgrenzen hinweg. Handlungsräume sind aus dem politischen Willen entstanden, Herausforderungen gemeinsam anzugehen, überregionale Synergien zu nutzen und Absichten geeint zu verfolgen. Sie sind grafisch abstrakt dargestellt, haben aber dennoch geografisch schlüssige Formen. Auf eine farbliche Differenzierung der Handlungsräumtypen wurde im Gegensatz zum vorherigen Raumkonzept verzichtet. Stattdessen hebt die Darstellung nun die Komplementarität der unterschiedlichen Räume hervor.

Am Beispiel wird deutlich, dass die Karten zu den Strategien eine hybride Beschaffenheit aufweisen. Sie sind eine Mischung aus konzeptionellem Diagramm und realistischer Karte. Die Darstellungen lenken räumliche Entwicklungen in eine Richtung, ohne verbindliche Details vorwegzunehmen.

Letztlich liegt der Wert der Karten des Raumkonzepts nicht in der Genauigkeit der Darstellung, sondern in ihrer Fähigkeit, die weiterführenden Planungen zu inspirieren. Sie geben Leitlinien vor und lassen zugleich genügend Handlungsspielraum für künftige Planungen auf unterschiedlichen Massstabsebenen.

Räumliche Entwicklung gemeinsam aushandeln

Das Raumkonzept ist ein Orientierungsrahmen, der gemeinsam ausgehandelt wurde. Um politische Akzeptanz finden, musste es unterschiedlichen Interessen gerecht werden. Der Aktualisierungsprozess legte deshalb Wert auf eine breit angelegte Zusammenarbeit, sei es auf strategischer, politischer oder fachlicher Ebene. Personen aus zahlreichen Disziplinen und mit unterschiedlichen Perspektiven brachten ihr Wissen ein.

Die Aktualisierung begann mit der schriftlichen Befragung von 23 Expertinnen und Experten aus Verbänden, Wissenschaft, Wirtschaft und Planung. Sie wurden zu ihrer Vision der Schweiz im Jahr 2050, den Herausforderungen, ihren Anliegen bezüglich Planungsprozessen und zum Aktualisierungsbedarf des Raumkonzepts befragt.

Die Resultate der Befragung ergaben erste Schwerpunkte, die in Workshops zu den Themenbereichen Klima, Kohäsion, Wirtschaft und Energie vertieft wurden. Die Beteiligten diskutierten Szenarien, Handlungsoptionen und Verantwortlichkeiten, die zu einer wünschenswerten Zukunft führen könnten. Zur Sprache kamen etwa die Folgen des Klimawandels, die Kluft zwischen Stadt und Land oder der Mangel an bezahlbaren Wohnungen. Aus den Ergebnissen der Workshops entstanden sogenannte Ambitionen für die Zukunft, die wiederum an einem Synthesetag mit mehr als 150 Personen zur Diskussion standen. Das gesammelte Material bildete die Grundlage für die Eckpunkte der Aktualisierung, die vor der eigentlichen Überarbeitung des Raumkonzepts politisch gutgeheissen wurden.

Die Workshops lieferten diverse inhaltliche Anhaltspunkte für das aktualisierte Raumkonzept. Der Entwurf wurde durch das Bundesamt für Raumentwicklung erarbeitet – im engen Austausch mit den Organisationen, die das Raumkonzept gemeinsam tragen – und schliesslich zur öffentlichen Konsultation vorgelegt. Mehr als 180 Verbände, Gemeinwesen, Parteien, Unternehmen, Hochschulen, Forschende und Fachleute beteiligten sich daran. Viele Anliegen wurden berücksichtigt, sodass die Texte wie auch die Karten durch die Überarbeitung an Differenzierung und Präzision gewannen.

Im März 2026 haben Bund, Kantone, Städte und Gemeinden das aktualisierte Raumkonzept verabschiedet und als Webseite sowie in geringer Auflage als Broschüre publiziert.

Bestehendes weiterentwickeln und Neues wagen

Ziel des Raumkonzepts ist es, die Schweiz von morgen zu gestalten und Spielräume für regionale Bedürfnisse zu schaffen. Eine erfolgversprechende Strategie gibt nicht starre Lösungen vor, sondern ist ein gemeinsamer Wegweiser. Nun besteht die Aufgabe darin, die Idee, wie die Schweiz 2050 aussehen könnte, in die Tat umzusetzen.

Mit dem erneuerten Raumkonzept bestätigen die drei Staatsebenen ihr Engagement für eine qualitätsvolle Raumentwicklung, die stets abwägt zwischen Entwicklung, Transformation, Schutz und Gemeinwohl. Dabei nimmt das Raumkonzept keine Interessenabwägung vorweg, es zeigt jedoch auf, was zählt und welche Handlungsansätze es gibt.

Access:

<https://raumkonzept-schweiz.ch>

Abbildung:

Raumkonzept Schweiz, Karte zu Strategie 1, «Polyzentralität, Kooperation und regionale Vielfalt stärken»

Quelle:

Schweizerischer Bundesrat, KdK, BPUK, SSV, SGV: Raumkonzept Schweiz. Bern 2026

Strategie 1

Polyzentralität und Kooperation

Raumkonzept Schweiz (2004), Strategie 1: Polyzentralität, Kooperation und regionale Vielfalt stärken

Polyzentralität

- Die polyzentrische Raumentwicklung festigen; die vielfältigen Funktionen der Zentren für das Umland als wichtige Leistung anerkennen und durch geeignete Kooperationsstrukturen weiterentwickeln
- Die polyzentrische Raumstruktur nutzen, um die Siedlungsentwicklung auf gut erschlossene Zentren mit Wachstumspotenzial und Infrastrukturfähigkeiten zu lenken
- Stärken ausbauen, Lücken mittels Kooperationen schliessen und nicht überall alles gleich entwickeln; dafür sorgen, dass die Regionen ihr Profil schärfen, Prioritäten setzen und sich mit einem Bewusstsein fürs Ganze entwickeln
- Die Vielfalt der Regionen schätzen und pflegen; den Einwohnerinnen und Einwohnern soziale und politische Teilhabe an der Raumentwicklung ermöglichen, damit sie ihre Zukunft bewusst gestalten können

Handlungsräume und funktionale Räume

- Denken und planen in Handlungsräumen; wirtschaftliche, zivilgesellschaftliche und private Akteurinnen und Akteure einbeziehen; Strukturen für die Zusammenarbeit schaffen oder konsolidieren
- Eigene Stärken erkennen und nutzen; gesamtheitlich denken und partnerschaftlich handeln; massgeschneiderte Lösungen in funktionalen Räumen planen
- Bei wichtigen Weichenstellungen in der Raumentwicklung grenzüberschreitend zusammenarbeiten; den Dialog und die Kooperation überregional und über staatliche Ebenen hinweg organisieren

Länderübergreifende Regionen

- Regionale Besonderheiten ungeachtet von nationalen Grenzen als kulturelles, wirtschaftliches und gesellschaftliches Potenzial nutzen; die gemeinsame Identität und den Austausch pflegen
- Die Kooperation mithilfe von länderübergreifenden Strategien und Projekten konsolidieren und institutionelle Unterschiede überbrücken; gemeinsam Lösungen für Alltagsfragen der Bevölkerung und Wirtschaft suchen; grenzüberschreitend Naturräume und -werte schützen
- Räumliche und organisatorische Vernetzung mit den benachbarten Regionen und europäischen Ländern sicherstellen

Legende

Thema

Buchtipps

Barbara Bleisch et al. (2026)
Besser um die Zukunft streiten
München: Carl Hanser Verlag

Fei-Fei Li (2025)
The Worlds I See: Curiosity, Exploration, and Discovery at the Dawn of AI
New York: Flatiron Books

Francis Müller (2026)
Etnografía en el Diseño. Epistemología y metodología
Santiago de Chile: Ediciones UC

Kübra Gümüşay (2026)
Zukünfte
Berlin: Ullstein Ebooks

Mustafa Suleyman (2025)
The Coming Wave: AI, Power, and Our Future
New York: Crown Publishing Group

Veranstaltungen

Festival der Zukunft
KI, Nachhaltigkeit, Mobilität mit Vorträgen und Workshops.
2. bis 5. Juli 2026, Deutsches Museum, München
<https://baiosphere.org/events/2026/festival-der-zukunft>

African Perspectives On Global Transformations
SGAS/SSEA & VAD Conference
26. bis 28. August 2026, Basel
<https://africanperspectives.ch>

Bildung, Potenziale und Zukunftskompetenzen – Begabungsförderung im Wandel
Schweizerischer Begabungs-Kongress
3. bis 5. September, Campus MuttENZ bei Basel
www.begabtenfoerderung.ch/schweizerischer-begabungs-kongress-3-5-september-2026

Haltung. Vielfalt. Zukunft
54. DGPs-Kongress
7. bis 10. September 2026, Luxemburg
<https://www.uni.lu/fhse-en/conferences/54th-dgps-congress/program/>

Retail Reality-Check – Zuversicht statt Dauerkrise
76. Internationale Handelstagung
16. bis 17. September 2026, Gottlieb-Duttweiler Institut, Rüschlikon bei Zürich
<https://gdi.ch/events/konferenzen/76-internationale-handelstagung/register>

Generation Summit
Präsentationen, Workshops und Networking zu generationalen Zukunftsherausforderungen
27. Oktober 2026, Alte Sihlpapierfabrik, Zürich
swiss-congress.ch/conferences/generation-summit-2026

Zukunft des Wohlstands in der Schweiz
28. Mai 2027, Swiss Re Centre for Global Dialogue, Rüschlikon

Gendergerechte Sprache

Das swissfuture-Magazin bemüht sich um eine gendersensible Sprache, die alle Menschen in ihrer Vielfalt anspricht und abbildet. Wo neutrale, Dudenkonforme Lösungen nicht möglich sind, wird der Gender-Doppelpunkt eingesetzt.

Open Access Policy

Das swissfuture-Magazin befolgt die Vereinbarungen für Gold Open Access und bietet damit einen sofortigen freien Zugang zu den Inhalten ab dem Erscheinen der Ausgabe. Autor:innen dürfen ihre Artikel unter einer CC-BY 4.0-Lizenz jederzeit publizieren und sie behalten umfänglich die Verwertungsrechte, wobei die Erstpublikation angegeben werden muss. Sie tragen keine Kosten.

Zitierweise

Zitate im Text

Für eine Literaturangabe ist in Klammern der Nachname des:der Autor:in, das Publikationsjahr sowie (im Fall von direkten Zitaten in Anführungszeichen) die Seitenzahl anzugeben. Wird der Name des Autors bereits im Text genannt, wird nur das Publikationsjahr (und die Seitenzahl) in Klammern angegeben. Beispiele: ...Goffman (1974: 274–275)...

Literaturverzeichnis

Im Literaturverzeichnis werden alle zitierten Werke aufgeführt. Es ist alphabetisch nach den Nachnamen der Autor:innen zu ordnen, deren volle Namen angegeben werden sollten. Zwei oder mehr Werke derselben Autor:in sollten chronologisch nach Publikationsjahr geordnet werden. Beispiele:

Monographie – ein:e Autor:in

Goffman, Erving (1974): *Rahmen-Analyse. Ein Versuch über die Organisation von Alltagserfahrung*. Frankfurt: Suhrkamp.

Monographie – zwei oder mehr Autor:innen

Berger, Peter L. und Thomas Luckmann (1966): *The social construction of reality: A treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City, NY: Anchor.

Sammelband

Maso, Ilja (2001): *Phenomenology and Ethnography* (136–174), in: Paul Atkinson, Amanda Coffey, Sara Delamont, John Lofland und Lyn Lofland: *Handbook of Ethnography*. London: Sage.

Zeitschriftenartikel – ein:e Autor:in

Albert, Ernest (2011): *Über Backlash, Neukonstellationen und einige Schweizer Wertentwicklungen*, in: *swissfuture* 01/11: 4–7.

Zeitschriftenartikel – zwei oder mehr Autor:innen

Jensen, Carl J. und Bernhard H. Lewin: *The World of 2020: Demographic Shifts, Cultural Change and Social Challenge*, in: *swissfuture* 01/09: 36–37.

Zeitungsartikel

Wehrli, Christoph (22. Juli 2011): *Vielfalt und Gleichheit im Einwanderungsland* (S. 11). Zürich: Neue Zürcher Zeitung.

Artikel in elektr. Form – Zeitschrift

Schnettler, Bernd (2002): *Review Essay – Social Constructivism, Hermeneutics, and the Sociology of Knowledge*, in: *Forum Qualitative Sozialforschung* 3(4), <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/785> (27. Juli 2011).

Artikel in elektr. Form – Zeitung

Dätwyler, Tommy (27. März 2008): *Neues Leben auf alten Inkapfaden*, in: *Neue Zürcher Zeitung*, http://www.nzz.ch/magazin/reisen/neues_leben_auf_alten_inkapfaden_1.695490.html (27. Juli 2011).

Informationen auf Website veröffentlicht

Bundesamt für Statistik (2010): *Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung in der Schweiz 2010–2060*. Neuenburg: BFS. <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.html?publicationID=3989> (27. Juli 2011).

*Anstatt auf die nahende
Apokalypse als Schwelle zum
Jenseits hinzudeuten, kündigte
die Beschleunigung nun
eine diesseitige neue Zeit in
der Zukunft an.*

Juri Auderset

**Abonnieren Sie das Magazin unter:
swissfuture.ch**